

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Heilpädagoginnen berichten von ihren Erfahrungen mit dem Thema Behinderung in Integrationsklassen

Eingereicht von: Andrea Bachmann
Begleitung: Roman Manser
Datum der Abgabe: 06.12.2015

Abstract

Die vorliegende Arbeit beleuchtet das Thema Behinderung in Integrationsklassen. Sie zeigt auf, wie Heilpädagoginnen des Kantons Zürich mit dem Thema Behinderung umgehen und wie sie es in Integrationsklassen aufgreifen. Diese Arbeit soll Anregung dazu geben, sich selbst in Bezug auf das Thema Behinderung und die Umsetzung in der Schule zu reflektieren und einen kompetenten Umgang damit zu finden.

Die Daten wurden mittels Leitfadeninterviews mit im Kanton Zürich tätigen Heilpädagoginnen erhoben und mithilfe einer Kombination von deduktivem und induktivem Kategoriensystem ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass die befragten Heilpädagoginnen auf die drei Bereiche Reflexion, soziales Netz und Pädagogik zurückgreifen um eine Thematisierung anzugehen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 <i>Problemstellung und persönliche Motivation</i>	5
1.2 <i>Ziele dieser Arbeit</i>	5
1.3 <i>Entwicklung einer Forschungsfrage</i>	5
1.4 <i>Vorgehen</i>	6
2. Theoretischer Bezugsrahmen	7
2.1 <i>Integration</i>	7
2.1.1 <i>Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich</i>	7
2.1.2 <i>Integration gleich Integration?</i>	7
2.2 <i>Definition von Behinderung</i>	8
2.2.1 <i>Historischer Rückblick</i>	8
2.2.2 <i>Heutiges Verständnis</i>	9
2.3 <i>Einstellung</i>	11
2.3.1 <i>Verschiedene Menschenbilder</i>	12
2.3.2 <i>Implikationen für die Schule</i>	13
2.4 <i>Der Umgang mit dem Thema Behinderung in der Schule</i>	14
2.4.1 <i>Chancen und Risiken einer Thematisierung</i>	15
2.4.2 <i>Zeitpunkt der Thematisierung</i>	16
2.4.3 <i>Voraussetzungen</i>	16
2.4.4 <i>Themen und methodisch-didaktisches Vorgehen</i>	17
2.4.5 <i>Information der Eltern</i>	19
2.4.6 <i>Information des Kollegiums</i>	20
3. Forschungsdesign	21
3.1 <i>Forschungsinteresse und Forschungsfrage</i>	21
3.1.1 <i>Forschungsinteresse</i>	21
3.1.2 <i>Konkretisierung der Fragestellung</i>	21
3.2 <i>Geplantes Vorgehen</i>	22
3.2.1 <i>Stichprobe</i>	22
3.2.2 <i>Wahl der Erhebungsmethode</i>	24
3.2.3 <i>Wahl der Auswertungsmethode</i>	24
3.3 <i>Gütekriterien bei qualitativen Interviews</i>	24
3.4 <i>Chancen und Risiken dieses Vorgehens</i>	25
4. Datenerhebung und Datenaufbereitung	26
4.1 <i>Einbezug von Literatur</i>	26
4.2 <i>Interviews</i>	26
4.2.1 <i>Vorbereiten des Leitfadens</i>	26
4.2.2 <i>Durchführung der Interviews</i>	27
4.2.3 <i>Aufbereitung der gewonnenen Daten</i>	28
4.3 <i>Reflexion der Datenerhebung und Datenaufbereitung</i>	28
5. Datenauswertung und Interpretation der Daten	30
5.1 <i>Auswertung der Daten</i>	30
5.1.1 <i>Deduktives Verfahren</i>	30
5.1.2 <i>Induktives Verfahren</i>	30
5.1.3 <i>Vorgehensweise bei der Auswertung und Interpretation</i>	30
5.2 <i>Interpretation der einzelnen Interviews</i>	33
5.2.1 <i>Interview 1</i>	33
5.2.2 <i>Interview 2</i>	37
5.2.3 <i>Interview 3</i>	40
5.2.4 <i>Interview 4</i>	43

5.3 <i>Vergleiche zwischen den Interviews</i>	48
5.3.1 <i>Einstellung</i>	48
5.3.2 <i>Rahmenbedingungen</i>	48
5.3.3 <i>Konkretes Vorgehen</i>	49
5.3.4 <i>Folgen</i>	52
5.4 <i>Beantwortung der Fragestellung</i>	52
5.4.1 <i>Reflexion</i>	53
5.4.2 <i>Soziales Netz</i>	54
5.4.3 <i>Pädagogik</i>	54
5.5 <i>Kernfragen zur Planung des Themas Behinderung</i>	54
5.6 <i>Reflexion der Datenauswertung und des Arbeitsprozesses</i>	56
6. Schlusswort	57
7. Verzeichnisse	58
7.1 <i>Literaturverzeichnis</i>	58
7.2 <i>Tabellenverzeichnis</i>	60
7.3 <i>Abbildungsverzeichnis</i>	60
8. Anhang	61

1. Einleitung

1.1 Problemstellung und persönliche Motivation

Seit mehreren Jahren werden in den Züricher Schulen vermehrt Integrationsklassen sowie Einzelintegrationssettings gebildet. Integration wird gefordert und aufgegleist.

Für viele Schulen ist der Umgang mit der integrierten Sonderschulung jedoch noch immer neu und für viele Lehrpersonen ist das Setting der Integration ungewohnt. Diese Situation habe ich auch an meinen Anstellungsorten in den Regelschulhäusern angetroffen. Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass viele Kinder und Erwachsene selten in Kontakt kommen mit Menschen mit einer geistigen Behinderung und dadurch Unsicherheiten im Umgang bestehen.

Unsicherheiten können auch im Umgang mit dem Thema Behinderung in Bezug auf die Schulklasse oder die Eltern auftauchen. Denn viele Lehrpersonen werden mit dem Integrationssetting vor vollendete Tatsachen gestellt, viel Zeit für eine reflexive Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung bleibt nicht und der Schulalltag wird mit der neuen Situation gestartet. Die eigene Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung, wie auch Überlegungen wie dieses Thema in der Klasse angegangen werden kann, können da zu kurz kommen. Dies sind für mich jedoch wichtige Punkte auch im Hinblick auf eine gelingende Integration.

Aufgrund dieser Ausgangslage und der Gespräche mit anderen Lehrpersonen und Heilpädagogen und -pädagoginnen begann ich mich verstärkt dafür zu interessieren, wie sie das Thema Behinderung in ihrem Setting angehen.

1.2 Ziele dieser Arbeit

Mit dieser Arbeit sollen verschiedene Erfahrungen von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Thematisierung einer Behinderung erfasst und festgehalten werden. Daraus sollen zentrale Aspekte hervorgehen, welche für den Umgang mit dem Thema Behinderung in Integrationsklassen Wichtigkeit haben.

Zusätzlich sollen Kernfragen herausgearbeitet werden, welche die Vorbereitung einer Thematisierung strukturieren und stützen.

1.3 Entwicklung einer Forschungsfrage

Im Rahmen der Masterarbeit möchte ich mich vertieft damit auseinandersetzen, wie das Thema Behinderung im Setting der integrierten Sonderschulung von Heilpädagogen und -pädagoginnen angegangen und thematisiert wird. Dabei interessiert mich die konkrete Umsetzung auf Ebene des Kindes mit Sonderschulstatus, der Klasse, der Eltern und der Lehrpersonen, sowie die Haltung der Heilpädagogen und -pädagoginnen die dahinter steht.

Zentrale Fragen lauten:

- Wie kann eine solche Umsetzung aussehen?
- Wer wird wie und wann informiert?
- Welche Faktoren (persönliche und Faktoren des Umfeldes) spielen dabei eine Rolle?

1.4 Vorgehen

Die erste Phase der Arbeit besteht in der Literatur und Lehrmittelrecherche. Aufgrund der Knappheit an geeigneter Literatur und den Zielen dieser Arbeit fällt der Entscheid, Leitfadeninterviews mit Heilpädagoginnen und Heilpädagogen durchzuführen. Diese Methode ermöglicht einen vertieften Einblick in die Konzepte der befragten Personen. In der Folge werden vier Interviews mit erfahrenen Heilpädagoginnen durchgeführt, welche mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und interpretiert werden.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Verschiedenste Schlagworte wie Integration, Behinderung, Haltung sind bisher gefallen. Worte welche unterschiedlich interpretiert und verstanden werden können. Im zweiten Teil dieser Arbeit, möchte ich genauer aufzeigen, welche Bedeutungen dahinter stecken können und wie sie in meiner Arbeit miteinander verknüpft sind.

2.1 Integration

Was bedeutet Integration? Welche unterschiedlichen Verständnisse gibt es? Und wie wird schulische Integration in der Stadt Zürich zurzeit umgesetzt?

Der Begriff Integration stammt aus dem Lateinischen und kann mit „Wiederherstellung eines Ganzen“ übersetzt werden. Der Begriff Integration kann sehr vieles umfassen. Es kann um soziale, kulturelle, räumliche oder auch schulische und berufliche Integration gehen. Dabei werden verschiedene Bezugsgruppen fokussiert. Im Bezug auf die Schule spricht man von Integration, wenn Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen in die Regelschule einbezogen werden. (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2011, 11-15)

Im Rahmen dieser Arbeit wird mit dem Begriff der Integration eine noch engere Definition verbunden, nämlich die Eingliederung von Kindern aus separativen heilpädagogischen Einrichtungen in die Regelschule, die sogenannte integrierte Sonderschulung.

2.1.1 Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich

Die integrierte Sonderschulung, kurz IS genannt, hat zum Ziel möglichst alle Kinder aus den Sonderschulen in Regelklassen zu integrieren. Bei der integrierten Sonderschulung werden eines oder mehrere Kinder mit einem Sonderschulstatus in einer Regelklasse ihres Jahrganges unterrichtet. Sie erhalten dabei heilpädagogische Unterstützung durch eine Fachperson, welche in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson für die Schulung und Förderung verantwortlich ist.

Je nach Setting ist die Sonderschule (ISS) oder die Regelschule (ISR) für die integrierte Sonderschulung zuständig. In beiden Fällen besucht das Kind mit Sonderschulstatus eine Regelklasse der Volksschule. Im Falle der ISS ist das Kind administrativ der Sonderschule zugewiesen, im Fall der ISR der Regelschule.

(vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012, 4-9)

2.1.2 Integration gleich Integration?

Die Entscheidung zur Integration eines Kindes wird häufig begleitet vom Wunsch nach Zugehörigkeit, nach weniger Isolation. (vgl. Schöler, 2001, 47f) Die Definition des Begriffes Integration, wie er offiziell von der Volksschule verwendet wird, deckt formale, organisatorische und finanzielle Aspekte ab. Es gibt jedoch noch weitere Betrachtungsweisen. So betont Sarimski (2012), dass eine rein räumliche und administrative Zuordnung keine Integration, sondern ein Missbrauch des Wortes Integration ist, da die soziale Ausgrenzung aus gemeinsamem Unterricht und Alltag noch nicht aufgehoben ist (13).

Ab wann ist denn nun ein Kind integriert? Genau wie Sarimski stellt auch Lienhard-Tuggener et al. (2011, 11) einen sozialen Aspekt ins Zentrum und sagt, bei Integration

gehe es um das gemeinsame Lernen. Stöppler umschreibt im folgenden Zitat die Problematik treffend mit den Begriffen Teilhabe und Teilnahme.

Teilhabe ist jedoch nicht mit Teilnahme zu verwechseln. Teilhabe lebt von Aktivität, Mitwirkung und Selbstbestimmung. Es gilt nicht das olympische Prinzip „Dabei sein ist alles“. Behinderungen entstehen dort, wo ein Mensch mit seinen Fähigkeiten, Begrenzungen und Bedürfnissen auf Umwelt trifft, die nicht zu seiner individuellen Situation passt und so die Chance zur Teilhabe einschränkt. (Stöppler, 2014, 78)

2.2 Definition von Behinderung

Hinter dem Begriff der Behinderung versteckt sich eine grosse Bandbreite an unterschiedlichen Verständnissen. Zumeist wird der Begriff der Behinderung in Zusammenhang gebracht mit Sinnes-, körperlichen und/oder kognitiven Beeinträchtigungen.

Um die Entwicklung des Begriffes näher zu betrachten und zu verstehen, wie es zu diesen unterschiedlichen Verständnissen kommt, wird im nächsten Kapitel die Entwicklung der Heilpädagogik kurz beleuchtet, bevor näher auf das heutige Verständnis von Behinderung eingegangen wird.

2.2.1 Historischer Rückblick

Bis zur Aufklärungsbewegung des 18. Jahrhunderts herrschte eine strikte Exklusion von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Behinderung galt als eine göttliche Strafe oder als Verbundenheit mit dem Satan und so wurden Menschen mit Behinderung vielfach ausgegrenzt, isoliert und abgeschoben.

Im 18. Jahrhundert stand weniger der Glaube als viel mehr die Wissenschaft im Zentrum. Menschen mit einer geistigen Behinderung wurden als Wahnsinnige bezeichnet und waren Objekte von Untersuchungen. Kinder mit Beeinträchtigungen wurden von der sich etablierenden Volksschule ausgesondert. In Speziialschulen und Einrichtungen folgten verschiedene Versuche in der Bildung von gehörlosen Kindern. Nach und nach folgten Einrichtungen für die Bildung von Blinden, von Kindern mit Sehbeeinträchtigungen und für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten Anstalten für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Genannt wurden sie Anstalten für Kretine, Blödsinnige oder Idioten. Im späten 19. Jahrhundert entstand die Hilfsschulbewegung, die Menschen mit Behinderung als Hilfsbedürftige, sogenannte ‚Schwachsinnige‘ auffasste und vermehrt mit pädagogischen anstelle von rein pflegerischen Zielen arbeitete.

Erst im 20. Jahrhundert wurde eine Vielzahl an Einrichtungen und ein flächendeckendes Sonderschulsystem für Menschen mit Beeinträchtigungen aufgebaut. Menschen mit einer geistigen Behinderung wurden erstmals als bildungsfähig und unterrichtbar angesehen, mit dem Ziel, dass sie der Allgemeinheit etwas ‚nützen‘.

Zur Zeit des zweiten Weltkrieges wurden unter dem Nationalsozialismus viele dieser Fortschritte zunichte gemacht und Menschen, welche nicht der Rassenideologie entsprachen, aussortiert, zwangssterilisiert oder gar getötet.

Nach dem zweiten Weltkrieg erklärte die UNO den Schutz der Würde aller Menschen als oberstes Prinzip. In den darauffolgenden Jahren wurden in der Schweiz immer mehr Sonderschulen gegründet. Durch die Invalidenversicherung wurden die Pflege und Schulung von Menschen mit Behinderungen ab 1960 finanziell gestützt. Immer mehr verbreitete sich die Idee der Normalisierung und Integration über ganz Europa. Mit der

‚Krüppelbewegung‘ 1960 und später mit der ‚Self-Advocacy-Bewegung‘ forderten Menschen mit Behinderungen nach selbstbestimmtem Leben.

In den 1980er Jahren wurde der Behinderungsbegriff in schulpädagogischen Kreisen durch den Begriff des sonderpädagogischen Förderbedarfs abgelöst. Damit wird der Schwerpunkt von der Klassifizierung einer Behinderung zur Erfassung eines Bildungsbedarfs hin verlagert.

In den folgenden Jahren wurde die Schulung in separativen Einrichtungen immer mehr in Frage gestellt und Stimmen nach gemeinsamem Leben und Lernen, nach Integration wurden laut. 1994 fordert die Salamanca-Deklaration der UNESCO eine Bildung für alle Kinder im Sinne der Integrationspädagogik, indem sie festhält, „dass jene mit besonderen Bedürfnissen Zugang zu regulären Schulen haben müssen, die sie mit einer kindzentrierten Pädagogik, die ihren Bedürfnissen gerecht werden kann, aufnehmen sollten“ (Stöppler, 2014, 75). In den letzten Jahren steht neben dem Integrationsbegriff die Idee der Inklusion im Zentrum. Der Inklusionsbegriff umfasst alle Lebenswelten und gilt für jegliche Menschengruppen. Der Grundgedanke ist die Akzeptanz der Menschen in ihrer Vielfältigkeit und die Ziele sind unter anderem das Recht der Selbstbestimmung und eine barrierefreie Gesellschaft. (vgl. Biewer, 2008, 11-32; Bürgi, Franz, Künzler und Wermelinger, 2004, 2004, 51-55; Humbach et al., 2013, 6; Stöppler, 2014, 69-80) Der Blick in die Geschichte zeigt, wie sich der Begriff der Behinderung und das Verständnis dahinter verändert haben. Doch trotz dem Ruf nach Integration und dem ‚veralteten‘ System des Ausschlusses haben Menschen mit Behinderung mit täglichen Barrieren zu kämpfen und werden dadurch an der Teilhabe der heutigen Gesellschaft gehindert.

2.2.2 Heutiges Verständnis

Anhand von einigen Zitaten aus aktueller Literatur soll aufgezeigt werden, wie der Begriff Behinderung in der heutigen Literatur verstanden und verwendet wird.

Zudem werden in diesem Kapitel verschiedene alternative Begrifflichkeiten zum Begriff Behinderung vorgestellt und die ICF, ein neues Klassifikationssystem, mit welchem in der Heilpädagogik gearbeitet wird, kurz angesprochen.

Der Begriff Behinderung in aktueller Literatur

„Behinderung ist der nicht gelungene Umgang mit Verschiedenheit.“ (Walther 2003, 49)

Der Begriff ‚Geistige Behinderung‘ stellt einen Sammelbegriff dar für verschiedene Ausprägungen einer unterdurchschnittlichen Verarbeitung von Kognitionen und sozialen Adaptionen. Allerdings wird eine Präzisierung des Begriffs dadurch erschwert, dass es sich nicht um eine konkret beobachtbare und fassbare Erscheinung, sondern um ein Konstrukt handelt. (Ortland, 2006a, 54)

... sehen wir ‚Behinderung‘ als mögliche Folge einer Schädigung und/oder Leistungsminderung, die nicht in der Person begründet ist. Dabei wird ‚Schädigung‘ definiert als biologische, organische Anomalie, ‚Leistungsminderung‘ hingegen als individuelle, psychologische Einschränkung der Fähigkeit eine Tätigkeit ‚normal‘ auszuüben. Die soziale Reaktion auf ‚Schädigung‘ bzw. ‚Leistungsminderung‘ lässt den Begriff ‚Behinderung‘ Realität werden. (Schöler, 2001, 14)

„... wird geistige Behinderung als ein Phänomen menschlichen Lebens und als normale Variante des menschlichen Daseins betrachtet, dem ein besonderes Lernverhalten und ein nicht der Altersnorm entsprechender Entwicklungszustand zugrunde liegt.“ (Ortland, 2006a, 55)

„Der Begriff der Behinderung kann sowohl eng („Anna ist körperbehindert“) als auch breit und systemisch („Anna erfährt in ihrem Umfeld Grenzen – sie wird durch die Umwelt behindert“) verstanden werden.“ (Lienhard- Tuggener et al., 2011, 12)

„Der Begriff Behinderung hat sich im alltäglichen Sprachgebrauch durchgesetzt. Er wird zumeist in Zusammenhang gebracht mit Sinnesbeeinträchtigungen sowie körperlichen und kognitiven Beeinträchtigungen.“ (Biewer, 2009, 38f)

Dem Grossteil dieser Definitionen ist gemein, dass sie den sozialen Aspekt betonen. Eine Behinderung entsteht dann, wenn sie vom Umfeld konstruiert wird. Damit wird Behinderung zu einem Konstrukt der Gesellschaft und ist nicht, wie in früheren Verständnissen als dominantes Wesensmerkmal einer Person zu verstehen. Inwieweit dieses neue Verständnis von der heutigen Gesellschaft bereits mitgetragen wird, bleibt offen. Denn noch immer sind vor allem Menschen mit einer geistigen Behinderung stark von Stigmatisierungsprozessen betroffen und erleben soziale Ausgrenzung. (vgl. Ortland, 2006, 55f)

Nebst dem veränderten Verständnis hinter dem Begriff Behinderung hat sich in den letzten Jahren ein breites Spektrum an Begriffen entwickelt, mit welchen erschwerte Entwicklungs- und Bildungsbedingungen umschrieben werden können. Dabei werden je nach Formulierung unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund gestellt.

Unterschiedliche Begrifflichkeiten

Bei diesen Begrifflichkeiten handelt es sich um Begriffe aus dem Bereich der Pädagogik. Das Verständnis und die Auswirkungen werden deshalb auf den schulischen Kontext bezogen.

Mensch mit Behinderung

Der Begriff der Behinderung orientiert sich an einem Defizit der Person. Dieses beinhaltet die Schädigung von Körperfunktionen bzw. Körperstrukturen.

Um in der Schule und in der Gesellschaft partizipieren zu können, haben betroffene Personen sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Im allgemeinen Sprachgebrauch hat der Begriff der Behinderung eine sehr negative Bewertung.

Mensch mit Beeinträchtigung

Beim Begriff der Beeinträchtigung liegt die Auswirkung einer Schädigung oder Funktionseinschränkung im Zentrum und nicht diese selbst.

Ein Mensch kann auch durch Einflüsse des Umfeldes (z.B. Schule, Familie) beeinträchtigt werden.

Mensch mit besonderen Bedürfnissen

Alle Menschen und Kinder weisen unterschiedliche Bedürfnisse auf. Die Frage stellt sich nun, wann Bedürfnisse unterschiedlich und wann besonders sind? Eine klare Trennlinie

gibt es nicht und so muss darauf geachtet werden, dass solche Begriffe präzise angewendet werden. Die Formulierung ist so zu verstehen, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen auf zusätzliche Hilfestellungen oder Hilfsmittel angewiesen sind, um sich zum Beispiel selbstständig im Schulalltag zurechtzufinden.

Menschen mit besonderem Förderbedarf

Der Lehrplan gibt für jede Schulstufe minimal Lernziele vor. Kinder, welche diese nicht erreichen, oder durch die bestehenden Angebote der Regelschule nicht genügend gefördert werden können, weisen einen besonderen Förderbedarf auf. So betont diese Formulierung den individuellen Bedarf an spezifischer Förderung. Im Rahmen von Förderplanungen eignet sich dieser Begriff.

(vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012, 3f; Lienhard-Tuggener et al., 2011, 12)

Biewer (2009) betont, dass diese neuen Begrifflichkeiten weniger stigmatisierend und abwertend wirken als frühere Bezeichnungen. Er weist darauf hin, dass die momentane Vielfalt an Begriffen jedoch auch zu Missverständnis und Verwirrung führen kann. (73)

Um die Möglichkeiten von Menschen zu beschreiben, bzw. den Förderbedarf von Kindern in einer heilpädagogischen Schule zu erfassen, wird mit der ICF gearbeitet, welche frühere Behinderungskategorien ersetzt.

Die ICF – Ein Arbeitsgerät auch für die Heilpädagogik

In der Heilpädagogik wird zurzeit mit der ICF und dem darin definierten Verständnis von Behinderung gearbeitet

Im Mai 2001 verabschiedet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die neue internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF = International Classification of Function, Disability and Health). Dabei steht die Partizipation der Menschen an der Gesellschaft im Vordergrund. Und „Behinderung wird als Produkt der Wechselwirkung von Gesundheitsmerkmalen und kontextuellen Faktoren betrachtet. In den ethischen Leitlinien für den Gebrauch der ICF heisst es, sie dürfe niemals dazu gebraucht werden um Menschen zu etikettieren oder Behinderungskategorien zuzuordnen“ (Biewer, 2009, 63). So sind „nicht mehr die Abweichung gemessen in Intelligenzquotienten (IQ), sondern Teilhabechancen ... entscheidende Kriterien. Eine erschwerte Partizipation von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben stellt die ‚eigentliche‘ Behinderung dar“ (DIMDI; zitiert nach Stöppler, 2014, 22)

Die ICF weist den Weg weg vom defektorientierten Denken, wie es in alten Klassifikationssystemen üblich war, hin zu einer systemischen Sichtweise, welche die Teilhabe ins Zentrum stellt und damit die Umwelt und die Gestaltung der Umwelt massgeblich mit in die Verantwortung zieht. Ob eine Beeinträchtigung zu einer Behinderung führt, hängt demnach von der Umweltgestaltung ab. Eine Person mit Beeinträchtigungen kann durch den Abbau von Barrieren zu vielfältigen Partizipationsmöglichkeiten gelangen. Diesem neuen Denken liegt auch ein neues Menschenverständnis zugrunde. (vgl. Stöppler, 2014, 20-22)

2.3 Einstellung

Eine Einstellung ist ein relativ stabiles System von Denk- und Handlungsansätzen in Bezug auf ein soziales Objekt. Die Einstellung beruht auf Erfahrungen und ist positiv oder negativ

wertend. Einstellungen haben die Funktion Situationen und Objekte einzuschätzen. Eine Einstellung besteht aus drei Komponenten. Der kognitiven oder Wissenskomponente, welche Annahmen und Überzeugungen beinhaltet, der affektiven Komponente, welche Gefühle und Emotionen gegenüber einer Person umfasst, und die konative Komponente, welche sich in Handlungstendenzen und Verhaltensweisen zeigt.

(vgl. Fries, 2005, 30)

Einstellungen sind individuell und gesellschaftlich geprägt. Ihnen liegen Normen und Werte einer Gesellschaft zugrunde, in welcher der betreffende Mensch sozialisiert wurde. Zu diesen Normen und Werten gehören auch unterschiedliche Menschenbilder.

2.3.1 Verschiedene Menschenbilder

Je nach Menschenbild, welches unsere Einstellung prägt, beurteilen wir eine Situation unterschiedlich und handeln demnach auch unterschiedlich.

Dies zeigt sich auch im Umgang mit Menschen mit einer geistigen Behinderung. Je nach Menschenbild halte ich zum Beispiel im Setting der integrierten Sonderschulung andere Aspekte für zentral.

In diesem Kapitel werden einige Menschenbilder beschrieben und mögliche Parallelen zum schulischen Umfeld aufgezeigt. Weitere Implikationen werden im nächsten Kapitel genauer betrachtet.

Der Utilitarismus

Der Utilitarismus stellt die Nützlichkeit einer Handlung für das Gemeinwohl ins Zentrum. So wird eine Handlung als positiv gewertet, wenn die Folgen das Glück von möglichst vielen Menschen erhöht.

Menschen mit einer Beeinträchtigung werden in der Regel nicht als glücksbringend betrachtet, was ihren Wert schmälert.

Eine Lehrperson, mit diesem Menschenbild richtet ihren Unterricht auf den grössten Teil der Klasse aus. Kinder, welche da nicht hineinpassen, werden als störend betrachtet. (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, 37)

Das vernunftgeleitete Menschenbild

Das vernunftgeleitete Menschenbild, wie es beispielsweise von Immanuel Kant vertreten wird, besagt, dass nur vernünftigen Menschen ein Recht auf Menschenwürde haben. Kleinkinder, Demenzkranke und Menschen mit einer geistigen Behinderung werden als nicht vernünftig angesehen.

Für eine Lehrperson mit einem solchen Menschenbild hätte ein Mensch mit einer geistigen Behinderung kein Recht auf Bildung. (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, 37)

Das humanistische Menschenbild

Beim humanistischen Menschenbild ist die Aufrechterhaltung der Würde des Menschen zentral. Das Interesse gilt der Entwicklung der individuellen Kräfte und Fähigkeiten jedes Menschen. Es geht davon aus, dass Kinder lernen wollen.

Eine Lehrperson mit diesem Menschenbild teilt die Verantwortung für das Lernen mit den Kindern, da ihnen zugetraut wird für sich selbst zu denken und lernen zu können. (vgl. Berner, 2006, 157-169)

Systemisch- konstruktivistische Sichtweise

Die systemisch-konstruktivistische Sichtweise besagt, dass es keine Wirklichkeit gibt. Jeder konstruiert seine eigene Welt. Dazu gehört Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung. In diesem Sinne sind alle lernfähig, aber es wird nur dann gelernt, wenn gelernt werden will.

Eine Lehrperson mit dieser Sichtweise gestaltet abwechslungsreiche Umwelten, in welcher die Kinder vielfältige handelnde Erfahrungen machen können. Die Entscheidung was gelernt wird trifft der Lernende selbst. (vgl. Berner, 2006, 189-199)

Ortland betont, dass jegliches Verhalten in einer subjektiven Sinnhaftigkeit begründet ist. Um diesen Sinn für den anderen zu sehen, muss der Kontext, d.h. das ganze System miteinbezogen werden. (vgl. Ortland, 2006b, 419)

2.3.2 Implikationen für die Schule

Unsere Einstellung und das zugrundeliegende Menschenbild beeinflussen massgeblich unseren Umgang mit Menschen. So auch den Umgang mit Menschen mit einer Behinderung. Denn letztlich entscheidet unsere Einstellung, ob wir etwas mögen oder nicht mögen.

In den folgenden Abschnitten wird aufgezeigt welche Implikationen für die Schule daraus entstehen.

Reflexion

„Was denke und fühle ich, wenn ich einem Menschen mit einer Behinderung gegenüber trete? Verspüre ich Angst? Schuldbewusstsein, Unsicherheit, Ekel oder Mitleid? Welche Gedanken darf ich als Erzieherin gegenüber Kindern mit Behinderung haben?“ (Schöler, 2001, 15)

Gedanken und Gefühle kennzeichnen die Einstellung, welche eine Person gegenüber Behinderung hat.

Ortland betont, dass es zentral ist, dass Lehrpersonen ihr eigenes Verständnis von Behinderung reflektieren, um sich impliziten Bewertungsprozessen bewusst zu werden. Diese Reflexion soll die Bewertung der Lebenssituation des Kindes beinhalten sowie welche Bedeutung es für sie selbst hätte, wenn es einen selbst oder einen nahen Angehörigen betreffen würde. (vgl. Ortland, 2006a, 44f)

Die Einstellung beeinflusst zwar stark unser Verhalten, es muss aber nicht immer übereinstimmen. Schöler (2001) beschreibt, dass wir einen grossen Druck verspüren der gesellschaftlichen Moral entsprechend zu handeln, auch wenn dies nicht mit unserer Einstellung übereinstimmt. Die Diskrepanz zwischen Verhalten und Einstellung kann zu Unsicherheit und angespannten Interaktionen führen, welche für alle beteiligten unangenehm sind. Reflexion kann helfen solche Diskrepanzen zu erkennen und die Situation zu verändern. (15-19)

Einstellung von Kindern

Einstellungen werden erlernt, anerzogen und tradiert. Werte und Normen werden in Sozialisationsprozessen vermittelt und von den Kindern verinnerlicht. Die Einstellung und das Verhalten von Kindern wird von den Erwachsenen geprägt. Die Kinder suchen im Verhalten der Erwachsenen Orientierung für den Umgang miteinander. Die Einstellung gegenüber Behinderung ist bei jüngeren Kindern noch nicht gefestigt. Behinderungen, bei denen die Schädigung nicht sichtbar ist, werden meist nicht als solche

wahrgenommen. Verhaltensweisen können jedoch als fremd wahrgenommen werden. Dadurch kann entweder Neugierde und Interesse entstehen oder Ablehnung. Durch eigene Erfahrungen werden Einstellungen geprägt und gefestigt. Deshalb ist es wichtig, dass nicht nur die Lehrperson selbst sich mit der Behinderung eines Kindes auseinandersetzt, sondern, dass sie auch den Kindern eine solche Auseinandersetzung zugesteht. Auch wenn diese mit Frust, Ängsten und Aggressionen verbunden sein kann. (vgl. Schöler, 2001, 15-31)

Einstellungsänderung

Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung sind oft von Vorurteilen geprägt. Vorurteile sind Urteile, die aufgrund erlernter, gesellschaftlicher Faktoren über einen Menschen oder eine Menschengruppe gefällt werden. Dabei sind Vorurteile meist emotional positiv oder negativ bewertet. (vgl. Fries, 2005, 30f)

Damit Integration in der Schule gelingt, ist es wichtig Vorurteile, falsche Vorstellungen und Ängste abzubauen, dies bedeutet die Einstellung zu verändern.

Einstellungen sind aber nicht beliebig veränder- oder austauschbar. So braucht die Arbeit an der Einstellung viel Sensibilität. Eine Einstellungsänderung kann strategisch auf den drei, als nächstes beschriebenen, Ebenen angegangen werden. Die Kombination der verschiedenen Ebenen verspricht am meisten Erfolg.

Einstellungsänderung durch Vermittlung von Information

Es wird davon ausgegangen, dass Vorurteile durch mangelndes Wissen entstanden sind. Damit Informationen die Einstellung verändern können, muss die betreffende Person bereit sein Informationen aufzunehmen, sie muss diese verstehen und mögliche Konsequenzen akzeptieren. Dadurch dass ich weiss, weshalb sich eine Situation so zeigt, kann ich sie, in Verbindung mit Verständnis dafür, positiver verarbeiten.

Einstellungsänderung durch soziale Kontakte

Soziale Kontakte sollen die Qualität der Einstellung verbessern. Dies kann aber nur gelingen, wenn die Kontakte mit positiven Gefühlen der Verbundenheit gekoppelt sind. Oberflächlicher, unfreiwilliger oder negativ bewerteter Kontakt können eine negative Einstellungsänderung zur Folge haben.

Einstellungsänderung durch Simulation und Rollenspiel

Durch Simulation oder Rollenspiel wird versucht die Folgen einer Einschränkung erlebbar zu machen. Dabei sollten möglichst natürliche Bedingungen vorherrschen, damit Reaktions- und Verhaltensweisen der Umwelt aus der Perspektive der Betroffenen erlebt und nachvollzogen werden können. (vgl. Moosecker, 2009, 438)

Generell kann gesagt werden, dass die Einstellung der Lehrpersonen prägt, wie mit dem Thema Behinderung in der Schule umgegangen wird. Die Bandbreite reicht von offenem Umgang bis hin zur Tabuisierung. Mehr dazu im nächsten Kapitel.

2.4 Der Umgang mit dem Thema Behinderung in der Schule

Zusammengetragene Aussagen und Beispiele aus der Literatur sollen illustrieren, wie das Thema Behinderung in der Schule angegangen werden kann, welche Faktoren bei einer Thematisierung eine Rolle spielen und welche Ziele verfolgt werden können.

Das Literaturmaterial legte eine inhaltliche Strukturierung mit den Kapiteln Chancen und Risiken einer Thematisierung, Zeitpunkt, Voraussetzungen und Vorgehensweise nahe. Diese Strukturierung wird in der späteren Arbeit bei der Erfassung und Auswertung der Daten in ähnlicher Weise wiederverwendet, da diese Bereiche für die Praxis als zentral erscheinen.

Die genutzte Literatur zielt nicht immer auf das Setting der Integrierten Sonderschulung ab. Auch stehen nicht immer Kinder mit einer geistigen Behinderung im Fokus, sondern auch Menschen mit anderen Beeinträchtigungen. Zentrale Aussagen und Aspekte im Bezug zur Thematisierung treffen jedoch (eventuell angepasst) auch auf das Setting der integrierten Sonderschulung und auf die Thematisierung von geistiger Behinderung zu.

2.4.1 Chancen und Risiken einer Thematisierung

Wird in der Schule etwas thematisiert, geschieht dies zielorientiert. Welche Ziele stehen hinter einer Thematisierung der Thematik Behinderung? In diesem Kapitel wird der Begriff Chance anstelle von Ziel verwendet. Denn die Auswirkungen, die eine Thematisierung haben kann, können sehr persönlich und sensibel sein. So kann eine Einstellungsänderung angestrebt werden, in welchem Rahmen diese aber ausfällt, kann die Lehrperson nicht direkt steuern. Eine positive Einstellungsveränderung kann also als Chance einer Thematisierung betrachtet werden.

Eine Thematisierung kann aber auch Risiken in sich bergen, auf diese wird im zweiten Teil dieses Kapitels eingegangen.

Chancen

„Ich bin davon überzeugt, dass andere Menschen nicht wirklich auf mich eingehen können, wenn sie nicht zunächst einmal verstehen, wie und warum ich so denke und handle, wie ich es nun einmal tue.“ (Willey, 2003, 150)

In diesem Zitat wird ein oft genanntes Ziel der Thematisierung aufgegriffen, das Ziel nach Verständnis und Akzeptanz. Erst durch das Wissen, wie jemand denkt und handelt, kann Verständnis, im Sinne von verstehen, und Akzeptanz entstehen. Eine Chance dafür, dass ein Kind so angenommen werden kann, wie es ist, da eine offene und positive Haltung gegenüber allen Kindern gefördert wird. Verständnis soll aber auch dafür aufgebaut werden, dass ein Kind in der Schule vielleicht andere Ziele oder andere Unterstützung bekommt als man selbst.

(vgl. Moosecker, 2009, 439; Ortland, 2006a, 71f; Sarimski, 2012, 48f)

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung soll den Blick für die Vielfalt und Verschiedenheit der Menschen öffnen und einen Beitrag leisten, um eigene Wert- und Normvorstellungen zu reflektieren, zu verändern und zu erweitern. Das Öffnen eines persönlichen Zugangs durch das einbringen von persönlichen Erfahrungen verstärkt dieses Potential, bringt Verantwortung für alle und fördert den Abbau von Vorurteilen. (Stöppler, 2004, 526)

Tillmann sagt, dass Kinder sich mit der eignen und der Situation von anderen auseinandersetzen wollen. Eine Thematisierung erachtet sie deswegen als vorteilhaft. (vgl. Tillmann, 2000, 279)

Ortland (2006a) nennt „die Minimierung von behindernden Erfahrungen“ als „übergeordnetes, langfristiges Ziel aller pädagogischer Bemühungen“. (52)

Dabei stellt sich die Frage, ob die Thematisierung von Behinderung, nicht selbst eine behindernde Erfahrung sein kann.

Risiken

Durch eine Thematisierung kann ein Kind eine Sonderstellung in der Klasse erhalten. Ist diese Sonderstellung von Akzeptanz geprägt, ist dies weniger problematisch. Eine Sonderrolle kann aber leicht in eine Opferrolle kippen, welche oft mit Herabsetzung (dieses Kind wird nicht mehr als gleichwertig betrachtet) oder Ausschluss einhergeht. (vgl. Moosecker, 2009, 439)

2.4.2 Zeitpunkt der Thematisierung

Im Rahmen der Integrationsklasse stellt sich die Frage, ob das Thema Behinderung gleich zu Beginn aufgegriffen werden soll, oder zu einem späteren Zeitpunkt. Beispielsweise wenn es als ‚notwendig‘ betrachtet wird. Das heisst, wenn von der Klasse Fragen kommen, zum Beispiel weshalb ein Kind gewisse Dinge tun darf und andere nicht. Oder weshalb dieses Kind gewisse Dinge nicht tun muss. Andere Zeitpunkte für das Aufgreifen der Thematik können ein dazu passendes Unterrichtsthema oder schwierige Situationen im Klassengefüge sein, wie Beziehungsprobleme, fehlender Kontakt zur Peergroup, Schikane, Beschimpfungen oder Stigmatisierung. (vgl. Lucas, 2012; Moosecker, 440; Vermeulen, 2002, 16)

Ob das Thema zu Beginn aufgegriffen wird oder erst dann, wenn es aus triftigen Gründen notwendig erscheint, hängt stark von der Einstellung der Lehrperson ab.

Die Frage des Zeitpunktes kann auch die Frage nach dem Alter der betroffenen Personensein. Vermeulen (2002) sagt, dass die Kinder einen gewissen Entwicklungsstand haben müssen, um zu erkennen, dass man sich voneinander unterscheidet. Sie müssen auch vergangene Ereignisse reflektieren, sich Gedanken über sich selbst machen und sich selbst aus einer anderen Perspektive sehen können, damit eine Thematisierung etwas bewirken kann. (16)

Schöler (2001) spricht die Situation der Aufnahme eines neuen Kindes mit Behinderung an. Sie sagt, dass die Gestaltung des ersten Kontaktes dazu beiträgt, wie das betroffene Kind sich selbst, seine Behinderung, seine Rolle und sein Umfeld wahrnimmt. Dasselbe gilt für die anderen Kinder der Klasse mit Blick auf das betroffene Kind. (31)

2.4.3 Voraussetzungen

Es soll generell ein offener Umgang angestrebt werden mit einem Gruppenklima, in welchem sich die Kinder trauen offen Fragen zu stellen, auch im Bezug auf die Behinderung eines anderen Kindes.

Zentral dabei ist, dass die Aussagen der Lehrperson in Abstimmung mit dem Befinden und den Wünschen des betroffenen Kindes und dessen Eltern sind.

(vgl. Sarimski, 2012, 56)

Kind mit Sonderschulstatus und seine Eltern

„Eigene Behinderung als Thema im Unterricht! Wer spricht schon gerne über sein Dicksein oder andere körperliche Mängel? Wer will denn etwas über mein Dicksein oder andere körperliche Mängel hören?“ (Ortland, 2006a, 68)

„Ich habe mich zum Zeitpunkt meiner Schulzeit nie als behindert gefühlt. Von daher hätte ich das Thema 'eigene Behinderung' überhaupt nicht verstanden, geschweige denn auf mich bezogen.“ (Ortland, 2006a, 69)

Diese beiden Zitate zeigen wie zentral es ist, eine Thematisierung sensibel mit dem betroffenen Kind (Im Fall der integrierten Sonderschulung, das Kind mit Sonderschulstatus) und dessen Eltern abzusprechen. So kann herausgefunden werden, welche Wünsche sie haben und welche Sicht auf die Behinderung das Kind selbst und dessen Eltern haben. Es sollte auch in Erfahrung gebracht werden, ob sich das Kind selbst als ‚nicht behindert‘ erlebt, ob es sich bereits mit der eigenen Behinderung auseinandergesetzt hat oder ob es sich vom Begriff Behinderung distanziert. Bei einer Thematisierung kann ein Kind mit Sonderschulstatus plötzlich im Mittelpunkt des Unterrichts stehen. Dies kann für das Kind neu und ungewohnt sein und vielleicht möchte es dies gar nicht. Das Abklären der Bedürfnisse ist somit zentral und muss in die Planung einer Thematisierung einfließen.

Auch wenn das Einverständnis der Eltern vorliegt, sollte man niemals das betroffene Kind beim Planen übergehen. Wenn das Kind nicht will, dass die Lehrperson über Beeinträchtigungen in der Klasse spricht, sollte sie das respektieren und mit dem Kind vereinbaren, was wie angesprochen werden darf. Für das betroffene Kind sollte es in jedem Fall immer eine Rückzugsmöglichkeit geben. (vgl. Ortland, 2006a, 26&32&47&57&85)

Lehrperson

Das Menschenbild der Lehrperson, ihre Einstellung in Bezug auf den Umgang mit Kindern mit Beeinträchtigungen, sowie die Reflexion derselben sind zentrale Voraussetzungen für das Aufgreifen des Themas Behinderung im Unterricht.

Schöler (2001) betont zudem, dass unsere erwachsene Art der Auseinandersetzung mit Behinderung für Kinder ‚fremd‘ sein kann, da sie einen anderen, weniger kognitiven Zugang dazu haben und brauchen. Diese unterschiedlichen Perspektiven müssen wahrgenommen und bewusst angegangen werden. (102ff)

2.4.4 Themen und methodisch-didaktisches Vorgehen

Die Bandbreite von geeigneten Themen innerhalb welcher Behinderung thematisiert werden kann ist relativ gross. Entscheidend ist, wie diese methodisch-didaktisch umgesetzt werden.

Themen

Soziale Themen wie Freundschaft, Vielfalt, Anderssein, Individuelle Stärken und Schwächen oder ‚Wer bin ich?‘ eignen sich um sich mit Behinderung innerhalb eines übergeordneten Themas auseinanderzusetzen. Dies kann auch fächerübergreifend passieren. Beispielsweise in Kombination mit der Bearbeitung von geeigneter Literatur im Deutschunterricht.

(vgl. Faherty, 2012; Ortland, 2006a; Vermeulen, 2002)

Methodisch- didaktisches Vorgehen

Beim methodisch-didaktischen Vorgehen kann grundsätzlich zwischen medialen Formen und unmittelbaren Formen der Auseinandersetzung unterschieden werden. Zudem sind ein emotionaler und persönlicher Zugang zentral. Ein konkretes Beispiel soll die bisherigen Ausführungen verdeutlichen und rundet dieses Kapitel ab.

Mediale und unmittelbare Formen der Auseinandersetzung

Bei medialen Formen wird mit Literatur, einem Film oder populären Figuren mit einer Beeinträchtigung gearbeitet. Diese Auseinandersetzung gibt die Möglichkeit sich ein Bild von der Situation eines Menschen mit Beeinträchtigung zu machen, kann aber auch Identifikation, Projektion und Introjektion ermöglichen. Der Bezug zu sich selbst oder einem Kind der Klasse kann, muss aber nicht gemacht werden.

Unmittelbare Formen sind direkter, da sie nicht auf ein vermittelndes Medium zurückgreifen. Zu den unmittelbaren Formen gehörten zum Beispiel ein Rollenspiel oder eine Simulation. Diese beiden Formen können als Hilfsmittel genutzt werden, um sich in die Situation des betroffenen Kindes zu versetzen und Konsequenzen aktiv zu erleben. Eine solche Selbsterfahrung ermöglicht ein tieferes und sensibleres Verständnis für die Situation eines anderen Kindes. Auch können versteckte Vorurteile oder Diskriminierungen sichtbar gemacht und besprochen werden.

(vgl. Fries, 2005, 370-376)

Emotionalität statt Kognition

Schöler weist darauf hin, dass nicht ein kognitiver Zugang zum Thema Behinderung, sondern ein emotionaler Zugang zentral ist, um sich in die Situation eines anderen Kindes hinein fühlen zu können und um eine allgemeine Verantwortung für ein solidarisches Miteinander zu erschaffen.

Dies kann gelingen, indem subjektive Erfahrungen mitgeteilt, Gefühle und Gedanken verbalisiert und ausgetauscht werden, gemeinsam nach Veränderungspotential gesucht und Wege erarbeitet werden und die Ressourcen jedes Einzelnen zum tragen kommen. Auf einseitige Erklärungen und das einüben und abverlangen von sozial erwünschtem Verhalten soll verzichtet werden. Auch Aussagen und Bewertungen von Seiten der Lehrperson, welche bagatellisieren, kategorisieren, belehren oder moralisieren, sollten unbedingt vermieden werden. (vgl. Ortland, 2006a; 43-52; Schöler, 2001, 104-115)

Bezug schaffen

Ob die Thematisierung auf einem allgemeinen sozialen Thema beruht oder ob ein Bezug zur konkreten Situation der Klasse, beziehungsweise des betroffenen Kindes hergestellt wird, muss in jedem Fall einzeln entschieden werden. Wird der Bezug gemacht, muss in Absprache mit dem Kind und dessen Eltern entschieden werden, in welchem Mass das betroffene Kind am Unterricht partizipiert. Ob es beispielsweise bei einer Gesprächs- oder Fragestunde anwesend ist oder nicht. Die Möglichkeit sich aus der Thematisierung zurückzuziehen, sollte für alle Kinder jederzeit vorhanden sein.

In jedem Fall ist eine aktive und längerfristige Herangehensweise anzustreben, in welcher Ereignisse oder erarbeitete Inhalte, nicht unbedingt als Thema, aber bei passendem Kontext, wieder aufgegriffen werden.

(vgl. BZgA, 2012, 23-25; Moosecker, 2009, 439; Ortland, 2006a, 43)

Konkretes Beispiel

Das konkrete Beispiel von Faherty zeigt eine mögliche Vorgehensweise exemplarisch auf. Die Vorgehensweise von Faherty richtet sich an Integrationsklassen der Unter- und Mittelstufe. Sie ist in zwei Teile geteilt. Der erste Teil ist als Basisprogramm zum Thema ‚Freunde verstehen‘ ausgelegt. Der zweite Teil ist auf die Situation der Klasse/des integriert geschulten Kindes bezogen.

Teil1:

Im ersten Teil geht es um das Thema: ‚Freunde verstehen, wir sind alle verschieden und doch gleich‘.

Zuerst werden die Begriffe ‚Fähigkeit‘ und ‚einzigartig‘ erklärt und besprochen. Anhand von Wer kann ... /wer hat ...?-Fragen werden diese den Kindern verdeutlicht und aufgezeigt, dass alle unterschiedliche Fähigkeiten und Stärken haben. Eines haben aber alle gemeinsam, jeder möchte von anderen verstanden und respektiert werden.

Im Anschluss werden in Gruppen unterschiedliche Posten zur Selbsterfahrung durchgeführt. Zum Beispiel soll mit grossen Handschuhen feinmotorische Tätigkeiten verrichtet werden, oder es muss eine visuelle Tätigkeit (z.B. lesen, schreiben) gemacht werden, während man eine zerkratzte Brille trägt. Man trägt einen Kopfhörer mit lauten Geräuschen und muss gleichzeitig ein Arbeitsblatt lösen oder man muss ganz genau Anweisungen befolgen, welche einem in einer fremden Sprache erteilt werden.

Die Kinder dürfen an diesen Posten Spass haben. Wichtig ist, dass die Erfahrungen und die Gefühle dabei besprochen werden und darauf hingewiesen wird, wie es wäre, was einem im Alltag schwerfallen würde und wo man Hilfe benötigte, wenn die eigenen Fähigkeiten so beeinträchtigt wären.

Teil 2:

Im zweiten Teil wird konkret über die Kinder der Klasse gesprochen. Zum Beispiel kann darüber gesprochen werden, welches Kind welche Fähigkeiten und Stärken hat, was es gerne macht und wo es Gemeinsamkeiten mit anderen Kindern gibt. Fragen zu den Kindern sollen beantwortet werden. Wichtig ist, dass das Positive hervorgehoben wird. Ein solches Gespräch kann auch einen Vorschlag enthalten, wie die Kinder mit dem integriert geschulten Kind umgehen könnten.

Zentral ist, dass im Vorhinein mit dem betroffenen Kind und dessen Eltern abgesprochen wird, ob und in welchem Rahmen dieser zweite Teil stattfindet und ob das betroffene Kind dabei anwesend ist oder nicht.

Im Anschluss an diese zwei Teile kann ein Medium in Form eines Buches oder Filmes hinzugezogen werden.

(vgl. Faherty, 2012)

2.4.5 Information der Eltern

Information der Eltern des Kindes mit Sonderschulstatus

Eine Information und Absprache mit den Eltern des Kindes mit Sonderschulstatus sollte in jedem Fall im Vorhinein stattfinden. Dies gilt für eine Thematisierung im Lehrerkollegium, in der Klasse oder im Rahmen eines Elternabends. So können die Wünsche und Ängste der Eltern berücksichtigt werden und es kann abgeklärt werden, ob die Eltern bereit für diese Auseinandersetzung sind. (vgl. Faherty 2012)

Folgende Fragen, abgeleitet von Vermeulen (2002, 13), könnten mit den Eltern und anderen involvierten Personen besprochen werden:

- Warum möchten wir thematisieren?
- Was erwarten wir?
- Auf welche Folgen sollten wir vorbereitet sein?
- Wie werden wir mit Fragen umgehen?
- Wie soll die Folgearbeit aussehen?

Information der Eltern der restlichen Klasse

Um Erzählungen der Kinder zu Hause richtig deuten, auf Fragen angemessen reagieren und das Verhalten des betroffenen Kindes einschätzen zu können, sollten auch die Eltern der anderen Kinder der Klasse einige Grundinformationen erhalten. Diese können Informationen zur Behinderung oder zum Hilfebedarf des Kindes beinhalten.

Bei der Information ist es wichtig auf die Formulierung zu achten. So soll immer über das Kind persönlich gesprochen werden und verallgemeinernde Aussagen vermieden werden. Schliesslich hat ein Kind viele unterschiedlichen Eigenschaften und nicht ‚nur‘ eine Behinderung.

Am idealsten ist es, wenn die Eltern des betroffenen Kindes im Rahmen eines Elternabends selbst über ihr Kind berichten und auf Fragen anderer Eltern eingehen. (vgl. Sarimski, 2012, 56)

2.4.6 Information des Kollegiums

Da in einem Schulhaus das gesamte Kollegium mit einem integriert geschulten Kind in direkten oder indirekten Kontakt kommt, sollte das ganze Schulteam in einem angemessenen Rahmen, beispielsweise über spezielle Verhaltensweisen oder Massnahmen, informiert werden.

Je nach dem ist eine gemeinsame Fortbildung mit dem gesamten Kollegium angebracht. (vgl. BZgA, 2012, 25f; Ortland, 2006, 45)

3. Forschungsdesign

Für jeden Forschungsablauf können die folgenden Phasen als grober Rahmen aufgeführt werden:

- Entwicklung und Formulierung einer Fragestellung
- Erfassen von Theoriesätzen und Auseinandersetzung mit dem Stand der Forschung
- Auswahl der Stichprobe
- Auswahl und Entwicklung der Erhebungs-, Aufbereitungs-, und Auswertungsverfahren
- Datenerhebung
- Datenanalyse
- Darstellung und Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

In jeder dieser Phasen müssen Entscheidungen getroffen werden, welche einen grossen Einfluss auf die Entwicklung und den Erfolg der Forschung haben. Inadäquate Entscheidungen können zu Fehlern führen, welche die Forschung verfälschen oder bedeutungslos werden lassen. Um dem entgegen zu wirken, sowie Kontrolle und Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen ist es zentral, dass Gütekriterien beachtet und der Forschungsprozess möglichst transparent gehalten werden. (vgl. Seipel und Rieker, 2003, 81-83)

Die einzelnen Phasen dieses Forschungsprozesses sind angelehnt an das Manual für die Durchführung von qualitativen Interviews von Cornelia Helfferich (2005) sowie an Grundlagen und Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse von Philipp Mayring (2010).

3.1 Forschungsinteresse und Forschungsfrage

Am Beginn jedes Forschungsprozesses steht ein relativ vages Forschungsinteresse. Dieses beschreibt, was einem am Gegenstand interessiert und welche Aspekte man genauer untersuchen möchte.

Das Eingrenzen und Konkretisieren des Interesses besteht in der Formulierung einer Forschungsfrage. Die Fragestellung kann durch Unterfragestellungen differenziert werden und muss theoriebezogen begründet sein. Die Forschungsfrage muss so formuliert sein, dass sie beantwortet werden kann. Sie ist wegleitend für die Entscheidung ob eine qualitative oder eine quantitative Studie gemacht wird, wie die Stichprobe aussieht und welche Erhebungsmethodik verwendet wird.

(vgl. Helfferich, 2005, 26-34; Mayring, 2010, 56-58)

3.1.1 Forschungsinteresse

Im Zentrum des Interesses steht ganz allgemein das Thema Behinderung und wie mit diesem im Rahmen der schulischen Integration umgegangen wird. Eine Thematik, welche durch die Umstände der Integration Thema ist und deshalb früher oder später bei allen involvierten Personen bedeutsam wird.

3.1.2 Konkretisierung der Fragestellung

Dass die Information über Integration, und damit inbegriffen die Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung, für das Gelingen der schulischen Integration von Bedeutung

ist, zeigen Lienhard-Tuggener et al. (2011, 39-51). So nennen sie ‚Ausmass und Qualität der erhaltenen Informationen‘ als Faktor, welcher von Seiten der Eltern die Integration beeinflussen, sowie ‚transparente Information gegen innen und aussen‘ auf Seiten der Schulleitung/Schulteam/Schulbehörde, sowie ‚Beratung und Unterstützung‘ der Betroffenen.

Wie kann eine solche Information beziehungsweise Thematisierung aussehen? In welchem Rahmen findet sie statt?

In der Literatur sind wenig konkrete Angaben dazu zu finden. Weder auf der Ebene von Eltern und Kollegium, noch auf der Ebene der Schulklasse.

Da stellt sich die Frage, welchen Stellenwert die Information der Schülerinnen und Schüler hat. Was könnten die Folgen einer Thematisierung in der Klasse sein?

Gemeinschaftsbildung nennen Lienhard-Tuggener et al. (2011, 81f) als zentrales Element einer Integrationsklasse. Wie wird dies erreicht? Kann die Thematisierung von Behinderung da einen Beitrag leisten? Wie muss dies aufgegleist werden? Was muss beachtet werden?

Daraus lässt sich die Frage ableiten, wie Heilpädagogen und Heilpädagoginnen mit diesem Thema umgehen. Welche Erfahrungen haben sie mit der Thematisierung von Behinderung in Integrationsklassen? Wie gehen sie vor? Wen informieren sie wie? Welche Ziele verfolgen sie? Welche Faktoren beachten sie? Und was prägt ihr Vorgehen?

Diese Fragen lassen sich zu einer übergeordneten Fragestellung bündeln und auf diese Arbeit konkretisieren.

Die Fragestellung dieser Arbeit lautet:

Auf was greifen die befragten Heilpädagoginnen zurück, wenn sie das Thema *Behinderung in Integrationsklassen* angehen?

3.2 Geplantes Vorgehen

Aus der konkretisierten Fragestellung wird deutlich, dass in dieser Arbeit persönliche Erfahrungen erfasst werden sollen. Zudem sollen neue Daten generiert werden, da in der Literatur der Bereich Thematisierung von geistiger Behinderung nur sehr spärlich behandelt wird.

Diese Ausgangslage legt die Durchführung einer qualitativen Studie nahe. Qualitative Forschung will verstehen und zeigt subjektive Sichtweisen auf. Durch den offenen und flexiblen Charakter von qualitativen Erhebungsmethoden, kann besser auf das unterschiedliche Wissen der Befragten eingegangen werden. Zudem sind vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten und das Einbringen von eigenen Themen und Akzenten möglich. (vgl. Seipel & Rieker, 2003, 135-137)

3.2.1 Stichprobe

Wer soll befragt werden und wie viele Befragungen sind durchzuführen?

Will die Forschungsarbeit verallgemeinert werden können, muss die Stichprobe, das heisst, die Auswahl der Befragten, repräsentativ für die Bevölkerung sein. Ist dies nicht der Fall kann die Arbeit einen Sachverhalt illustrieren, sie erfüllt aber nicht das Kriterium der Repräsentativität. Für qualitative Interviews wird aber gemeinhin anerkannt, dass

Verallgemeinerungen auf das Aufzeigen von typischen Mustern bezogen sind und nicht aufzeigen wollen, wie sie in der Gesellschaft verteilt sind. Wichtig ist, dass am Ende der Erhebung erfasst wird, für welche Gruppen die erhobenen Daten und Aussagen gelten und welche Gruppen nicht abgedeckt werden können.

Oft werden die Auswahl und die Anzahl der Befragten über die Zugänglichkeit gesteuert. Dabei sind unterschiedliche Zugänge wie das Schneeballsystem, der Zugang über Schlüsselpersonen oder die Suche über Aushänge und Flyer möglich. Wichtig ist, dass genau definiert wird, welche Kriterien die Personen erfüllen müssen. (vgl. Helfferich, 2005, 151-158)

Die Stichprobe dieser Arbeit

Die Frage danach wer befragt werden soll, leitet sich durch meine Fragestellung ab. Es sollen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen befragt werden, welche Erfahrung im Bereich der Integration haben und das Thema Behinderung in einer Integrationsklasse angegangen sind.

Es wäre auch spannend zu erfassen, wie Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, welche das Thema bewusst nicht angehen, argumentieren. Da ein Schwerpunkt der Arbeit aber auf der Erfassung von möglichst konkreten Vorgehensweisen liegt, fehlt diesen Personen ein wichtiges Kriterium.

Auch die Befragung von leitenden Personen, wie Schulleitern von Heilpädagogischen Schulen, wäre spannend, um zu erfahren, welche Gewichtung sie einer Thematisierung geben. Doch auch ihnen könnte je nach Berufslaufbahn die Erfahrung zur Beantwortung der Umsetzungsfragen fehlen.

Das Befragen von Lehrpersonen, welche eine Integrationsklasse unterrichten und somit ebenfalls mit der Umsetzung des Themas Behinderung zu tun haben, wäre eine weitere Möglichkeit. Aufgrund der kleinen Stichprobe und dem fehlenden fachlichen Hintergrund wird auf die Befragung von Lehrpersonen verzichtet und die Stichprobe auf die Befragung von Heilpädagogen und Heilpädagoginnen beschränkt.

In dieser Arbeit soll beleuchtet werden, welche Erfahrungen einzelne Personen haben und worauf sie sich dabei stützen. Sie hat nicht den Anspruch etwas zu verallgemeinern oder repräsentativ zu sein.

Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl der Heilpädagogen und Heilpädagoginnen ist damit ihre Erfahrung. Es soll ein möglichst grosses und vielseitiges Spektrum erhoben werden. Das heisst in unterschiedlichen Schulstufen und unterschiedlichen Schulhäusern. Die Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sollten mit Kindern mit einer geistigen Behinderung arbeiten.

Um geeignete Personen zu finden, arbeitete ich mit dem Schneeballsystem. So fragte ich bekannte Heilpädagogen, Heilpädagoginnen und Lehrpersonen an, ob sie Personen kennen, welche die Kriterien für die Interviewteilnahme erfüllen.

Zudem suchte ich mit Hilfe von Schlüsselpersonen, indem ich leitende Personen von Heilpädagogischen Schulen anfragte, ob sie mögliche Kandidaten und Kandidatinnen kennen und anfragen könnten.

Die Vorinformation der Befragten fasste ich kurz, indem ich sie darüber informierte, dass ich mich im Rahmen meiner Masterarbeit dafür interessiere, wie Heilpädagogen und

Heilpädagoginnen das Thema Behinderung in Integrationsklassen aufgreifen und wie sie dabei konkret vorgehen.

3.2.2 Wahl der Erhebungsmethode

In dieser Arbeit sollen keine Fakten abgefragt werden, sondern das Wissen und die Gewichtung der Befragten steht im Zentrum. Da in der Literatur wenig über dieses Thema zu finden ist, sollen auch neue Aspekte gewonnen werden. Die Befragten sollten deshalb möglichst offen berichten können, damit eigene Schwerpunkte eingebracht werden können.

Um möglichst persönliches und konkretes Datenmaterial zu erhalten, ist es wichtig Nachfragen stellen zu können, um erwähnte Themen vertiefen zu können.

Aufgrund dessen fällt die Wahl auf das Durchführen von Interviews anstelle einer Erhebung mit schriftlichen Fragebögen.

Das Leitfadeninterview bietet sich aufgrund seines halbstrukturierten Charakters an. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass der Interviewende mittels eines Fragenkatalogs Fragen und Themengebiete anspricht, die interviewende Person aber aufgrund von offenen Fragen eigene Gesichtspunkte einbringen und das Themenspektrum erweitern kann.

Beim Leitfadeninterview wird mit einem Fragenkatalog gearbeitet, welcher eine flexible Handhabung ermöglicht. So ist die Reihenfolge der Fragen nicht fest und auch die Formulierung der Fragen muss nicht festgelegt sein. Der Leitfaden hat die Aufgabe, das Interview in dem Sinne zu leiten, dass keine wichtigen Aspekte vergessen gehen. (vgl. Seipel & Rieker, 2003, 149-153)

3.2.3 Wahl der Auswertungsmethode

Die erhobenen Daten werden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse von Philipp Mayring (2010) ausgewertet. Dabei wird eine Kombination von deduktivem und induktivem Vorgehen angestrebt. Die Interviews werden durchgearbeitet und die Aussagen einem dafür aus der Theorie erarbeiteten Kategoriensystem zugeordnet. Dadurch werden die Daten strukturiert und es können bestimmte Inhalte aus dem Material herausgefiltert werden. Durch die induktive Vorgehensweise können während der Durcharbeitung neue Unterkategorien, aus dem bestehenden Material heraus, gebildet werden und somit neue Aspekte gewonnen werden. Dies macht Sinn, da in der Theorie nur wenig Literatur zum Thema zu finden ist.

Die gewonnenen Daten werden dann im Bezug auf die Forschungsfrage interpretiert und diskutiert.

3.3 Gütekriterien bei qualitativen Interviews

In der quantitativen Sozialforschung gibt es unterschiedliche Gütekriterien, welche die Qualität und die Glaubwürdigkeit einer Forschung belegen. Dazu gehören die Objektivität, die Reliabilität und die Validität. Seipel und Rieker weisen darauf hin, dass es zur Anwendung von Gütekriterien in der qualitativen Sozialforschung unterschiedliche Ansichten gibt. Diese reichen von der Ablehnung jeglicher Gütekriterien, über die Anpassung der quantitativen Gütekriterien für die qualitative Forschung hin zur Forderung nach eigenen Gütekriterien für die qualitative Forschung, da die quantitativen Kriterien nicht übertragbar seien.

Aufgrund dieser Diskussion und Unschlüssigkeit ist es besonders zentral, den Forschungsverlauf möglichst transparent zu halten und die Entscheidungen der einzelnen Phasen genau zu dokumentieren zu begründen und zu reflektieren. (vgl. Seipel & Rieker, 2003, 125-134)

3.4 Chancen und Risiken dieses Vorgehens

Ein gut vorbereitetes, strukturiertes Leitfadenterview und eine sorgfältige Auswertung ermöglichen aussagekräftige und zielgerichtete Ergebnisse.

Durch die Möglichkeit des Nachfragens können präzise Angaben und ein tiefes Verständnis der Aussagen erreicht werden.

Die Erhebung via Interview ermöglicht ein umfassenderes Verständnis, dafür ist der Datenumfang relativ klein, was das Risiko, ein einseitiges Bild zu erhalten, erhöht.

Die Art des Nachfragens und der Wortlaut der Frage, sowie das Verhalten der Interviewenden Person beeinflussen die Situation, dadurch die Antworten und somit das Datenmaterial. Die Qualität der Daten hängt damit mit den Qualitäten im Bereich Interviewführung der Interviewenden zusammen.

Aufgrund der Einflussnahme der forschenden Person auf Daten, was während dem Interview, aber auch durch Entscheide während der Auswertung automatisch geschieht, ist das genaue Beschreiben und Reflektieren von Abläufen und Entscheiden unerlässlich. Dieses Vorgehen ermöglicht der Verfasserin eine Weiterentwicklung in den Bereichen der Interviewführung, dem Umgang mit Daten, sowie eine vertiefte Reflexion ihrer eigenen Grundhaltung.

4. Datenerhebung und Datenaufbereitung

4.1 Einbezug von Literatur

Mittels Literaturrecherche wurden Hintergrundinformationen erarbeitet, welche für das Verständnis der Thematik, wie für die Klärung von zentralen Begriffen von Bedeutung sind.

Erkenntnisse aus der Literaturrecherche dienen der Erarbeitung des Interviewleitfadens, in dem Sinne, dass sie die Fragenvielfalt und Fragenrichtung mitbeeinflussen, sowie Orientierung beim Strukturieren und Subsumieren der einzelnen Fragen geben.

Zudem wird die Literaturrecherche genutzt um ein Kategoriensystem zur Auswertung der Interviews zu entwickeln.

4.2 Interviews

Wie bereits in Kapitel 3.2.2 Wahl der Erhebungsmethode beschrieben, erfolgt die Erhebung mit Hilfe von Leitfadeninterviews. In diesem Kapitel werden zentrale Punkte bei der Erarbeitung des Leitfadens, der Durchführung der Interviews und der Aufbereitung der Daten beschrieben.

4.2.1 Vorbereiten des Leitfadens

Der Interviewleitfaden wird anhand des SPSS System von Helfferich (2005, 158-172) zusammengestellt. Dabei werden die Schritte Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren durchlaufen.

Sammeln

Im ersten Schritt wurden Fragen, welche im Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand von Interesse sind gesammelt. Dabei sind alle Fragen zulässig, es wird noch nicht aussortiert. Dies ergab rund 40 Fragen.

Prüfen

In einem zweiten Schritt wurde jede Frage geprüft, ob sie eine offene Antwort ermöglicht und ob damit neue Erkenntnisse gewonnen werden können. Das heisst, eine Antwort soll auch eine völlig neue, andere Richtung aufzeigen können, als erwartet. Fragen, welche diese Prüfung nicht bestanden haben, wurden gestrichen.

Sortieren

Im Anschluss wurden die übriggebliebenen Fragen nach inhaltlichen Aspekten sortiert und gebündelt. So entstanden vier Bündel zu den Gebieten Haltung, Ausgangslage, Vorgehen und Reflexion.

Der Bereich der Haltung umfasst die persönliche Definition des Begriffes Behinderung, ihr Umgang mit Personen mit einer Behinderung, sowie ihre Einstellung der Integration gegenüber.

Der Bereich Ausgangslage umfasst persönliche Faktoren, sowie solche des Umfeldes, welche die Thematisierung beeinflussen.

Im Abschnitt Vorgehen soll ein konkretes Beispiel eines Ablaufes erfragt werden.

Im Bereich der Reflexion wird auf die Thematisierung und das Interview zurückgeblickt.

Subsumieren

Im letzten Schritt musste für jedes Bündel eine Einstiegsfrage gefunden werden. Diese soll möglichst offen sein und ermöglichen, dass möglichst viele interessierende Aspekte angesprochen werden. Die restlichen Fragen dienen als Zusatzfragen oder in Stichworten als Erinnerung für Nachfragen, falls ein Aspekt mit der Einstiegsfrage noch nicht vollständig abgedeckt wurde.

Das bedeutet, dass bei der Durchführung des Interviews jeweils die Einstiegsfrage gestellt wird, die restlichen Fragen, wenn nötig. Die Handhabung der einzelnen Bündel und der Zusatzfragen ist flexibel und muss nicht der Reihe nach geschehen.

Am Ende des Interviews wird die Frage gestellt, ob die Befragten noch etwas sagen möchten, was für sie zentral ist. Damit wird den Befragten die Möglichkeit gegeben eigene Aspekte einfließen zu lassen und Position zu beziehen, was für sie bei diesem Thema wichtig ist.

Der Interviewleitfaden ist im Anhang 1 auf Seite 62/63 zu finden.

4.2.2 Durchführung der Interviews

Formelles

In persönlicher Absprache mit den Angefragten wird Datum, Ort und Zeitrahmen (jeweils circa eine Stunde) festgelegt.

Es werden vier Interviews mit Heilpädagoginnen durchgeführt. Diese arbeiten im Raum Zürich und Winterthur. Alle haben mehrere Jahre in integrativen Settings gemeinsam mit einer Lehrperson der Regelschule gearbeitet. Die Schulstufen sind durchmischt. Die meisten haben auf verschiedenen Stufen gearbeitet.

Die Interviews werden mittels Diktiergerät aufgezeichnet und abgespeichert. Während dem Interview werden zudem kurze Handnotizen gemacht um Rückfragen stellen zu können.

Die befragten Personen werden darüber informiert, dass die Aufnahmen transkribiert und anonymisiert werden, so dass keine Rückschlüsse auf ihre Person möglich sind.

Die Interviewende achtet darauf die Fragen möglichst verständlich zu stellen und keine Suggestivfragen zu verwenden, sowie die Prinzipien für qualitative Interviews zu beachten.

Prinzipien für qualitative Interviews

Helfferich definiert vier Grundprinzipien, welche in qualitativen Interviews befolgt werden sollten. Diese Grundprinzipien können auch als Kompetenzen der Interviewenden aufgefasst werden.

Prinzip der Kommunikation

Ein Interview ist eine Form von Kommunikationssituation, an welcher mindestens zwei Personen beteiligt sind. Die Qualität der erhobenen Daten hängt von der Qualität dieser Interaktion ab. Die Daten und der Sinn dahinter sind an den Kontext, wie zum Beispiel die Beziehung zwischen den beiden Personen, gebunden. (vgl. Helfferich, 2003, 67-69)

Prinzip der Offenheit

„Die Befragten sollen ihren ‘Sinn’ – der ein anderer sein kann als der der Forschenden - entfalten können.“ (Helfferich, 2003, 22) Dafür braucht es Raum, in welchem die Befragten

das äussern können, was für sie von Bedeutung ist und dies in einer Form, welche für sie stimmt. So soll der/die Befragte die Möglichkeit haben, die Kommunikation selbst zu strukturieren. Die interviewende Person sollte sich mit Fragen, Äusserungen und anderen Einmischungen zurückhalten. (vgl. Helfferich, 2003, 100-103)

Prinzip der Vertrautheit und Fremdheit

Im Zentrum dieses Prinzips steht, dass der Interviewende versucht eigene Denkmuster zu öffnen und sich dadurch auf das Bewusstsein und Handeln der anderen Person einlassen kann und versucht zu begreifen. Die eigene Vorstellung, was für einen als 'normal' gilt, soll zurückgestellt und nicht auf die befragte Person übertragen werden. Dieses Prinzip ist verbunden mit dem Prinzip der Offenheit, indem man offen ist für Fremdes. Dazu gehört auch, dass Aussagen, Denkmuster stehen gelassen werden, denn der Sinn dahinter zeigt sich vielleicht erst später und kann nicht sofort entschlüsselt werden. (vgl. Helfferich, 2003, 116-118)

Prinzip der Reflexivität

Dieses Prinzip beinhaltet das Erwerben einer eigenen Reflexionsfähigkeit. Im Bezug auf ein Interview ist es wesentlich wahrzunehmen, welche impliziten Annahmen und unbewussten Erwartungen, welche Ängste und Strategien man in die Situation mitbringt. Das Bewusstsein über diese Aspekte kann verhindern, dass sie unbewusst einfließen und das Verhalten und Deuten lenken.

Die Reflexion des eigenen Parts, also der Fragen und des Verhaltens, ist auch bei der Auswertung des Interviews und dessen Interpretation von grosser Bedeutung. (vgl. Helfferich, 2003, 140f)

4.2.3 Aufbereitung der gewonnenen Daten

Im Anschluss an die Interviews werden die Daten vollständig und sorgfältig transkribiert. Die Transkriptionen werden mittels Korrekturhören überarbeitet und verifiziert. Im Anschluss werden die Audioaufnahmen gelöscht.

4.3 Reflexion der Datenerhebung und Datenaufbereitung

Die Reflexion der Datenerhebung und Datenaufbereitung ist in drei Teile gegliedert.

Literaturrecherche

Eine erste Schwierigkeit ergab sich bei der Suche nach Literatur, welche exakt auf das Thema zugeschnitten ist. So musste zum Teil ein Transfer gemacht werden; von anderen Settings hin zum Setting der integrierten Sonderschulung; von körperlichen Beeinträchtigungen hin zum Bereich der geistigen Behinderung; oder von der Thematisierung der eigenen Behinderung hin zur Auseinandersetzung des Themas Behinderung in einer Schulklasse mit einzelnen betroffenen Kindern.

Dies zeigt aber auch, dass es an der Zeit ist, diese Thematik zu verfolgen und zu erforschen.

Stichprobe

Auch bei der Suche nach Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen gab es einige Hindernisse. So war es sowohl für mich, wie auch für die angefragten Personen schwierig zu beurteilen, wie viel sie über das Thema aussagen können. Dies Aufgrund von unterschiedlichen Sichtweisen darüber, wie man eine Thematisierung definiert. Zudem wurde im Vorhinein zu wenig beachtet, dass es eine andere Ausgangslage für die

Thematisierung ist, ob ein Kind mit einem Sonderschulstatus neu in ein Schulhaus kommt, oder schon während mehreren Jahren dort zur Schule geht. Bei der Auswahl der Interviewenden, wurde dieses Kriterium nicht beachtet, da es sich erst später als wichtig herauskristallisierte.

Die Durchmischung der Schulstufen ergab sich von selbst, da die Personen meist auf verschiedenen Stufen unterrichteten.

Erstellen des Leitfadens und Durchführung des Interviews

Das Finden von geeigneten Einstiegsfragen bei der Erarbeitung des Leitfadens war eine Herausforderung. So sollte die Frage offen sein, um viele Aspekte abdecken zu können und gleichzeitig doch so treffend, damit das Thema auch ohne weitere Fragen nicht verfehlt wird. Schwierig war es auch deshalb, da die gebündelten Fragen zwar alle zu einem Aspekt gehörten, innerhalb von diesem aber auf Verschiedenes zielten. So tat ich mich schwer Fragen zu streichen, aus Angst eine Richtung zu verlieren.

Daraus ergab sich, dass ich während dem Interview meist auch relativ viele der Unterfragen stellte. Während des Interviews war ich mehrfach verunsichert, wie genau ich nachfragen soll oder zu welchem Zeitpunkt. So interessierte mich bei einer Aussage ein vertiefter Einblick, was nach einer Frage verlangte, gleichzeitig wollte ich die Befragte Person jedoch nicht unterbrechen. Bei Nachfragen zu einem späteren Zeitpunkt konnte die Brisanz des Moments zum Teil nicht wieder hergestellt werden.

Den Überblick über den Leitfaden zu haben, gleichzeitig aufzunehmen, was gesagt wird, und noch zu registrieren, was nicht angesprochen wurde oder wo es sich lohnt nachzuhaken, stellen hohe Anforderungen an die interviewende Person. Es ist mir nicht immer gelungen all das zu meistern, was dazu führte, dass mir zum Teil lohnenswerte Vertiefungsaspekte entgingen.

Während dem Interview verspürte ich zum Teil den Drang nach einem Dialog. Auch hatte ich das Gefühl, dasselbe von den interviewten Personen signalisiert zu bekommen, was natürlich reiner Interpretation entspricht. Mich davon nicht verleiten zu lassen und mich nicht vermehrt einzubringen mit Ansichten oder Fragen, sondern mich im Sinne des Prinzips der Vertrautheit und Fremdheit, sowie des Prinzips der Offenheit zurückzuhalten, war herausfordernd.

5. Datenauswertung und Interpretation der Daten

5.1 Auswertung der Daten

Die Auswertung der Daten erfolgt anhand der qualitativen Inhaltsanalyse von Philipp Mayring (2010). Dabei werden die Daten systematisch strukturiert und analysiert. Aufgrund der Fragestellung wird eine Kombination von deduktivem und induktivem Verfahren angewendet.

5.1.1 Deduktives Verfahren

Bei deduktiven Analyseverfahren wird ein zuvor bestimmtes Kategoriensystem verwendet. Dieses Kategoriensystem wird aus der Fragestellung abgeleitet und ist theoretisch begründet. Alle Textbestandteile, welche zu einer Kategorie passen, werden im Text markiert und einer Kategorie zugeteilt. Danach können diese Textstellen je nach Ziel weiterbearbeitet werden.

Die inhaltliche Strukturierung, die Form von deduktiver Analyse, welcher in dieser Arbeit angewendet wird, hat das Ziel, bestimmte Themen und Aspekte herauszufiltern und zusammenzufassen. Welche Inhalte herausgefiltert werden sollen, bestimmt das Kategoriensystem. Im Anschluss wird das herausgefilterte Material pro Kategorie zusammengefasst. (vgl. Mayring, 2010, 92-109)

5.1.2 Induktives Verfahren

Im Gegensatz zum deduktiven Verfahren werden beim induktiven Verfahren die Kategorien aufgrund des vorliegenden Materials gebildet, die Analyse ist datengeleitet. Dies ermöglicht eine gegenstandsnähere Analyse, da man weniger durch Vorannahmen beeinflusst wird.

Damit Unwichtiges und vom Thema Abweichendes nicht in die Kategorienbildung einfließt, muss zuerst die Fragestellung theoriegeleitet differenziert werden. Dies gibt den Rahmen der Analyse an. Danach wird der Text durchgegangen. Wird eine Textstelle gefunden, die als Kategorie genommen wird, wird diese herausgeschrieben und abstrahiert. Wird weiteres Material gefunden, wird entschieden ob dieses, in die bereits gebildete Kategorie fällt oder eine neue gebildet werden muss. Am Schluss wird das ganze Kategoriensystem in Bezug auf die Fragestellung interpretiert, oder es können induktive oder deduktive Hauptkategorien gemacht werden. (vgl. Mayring, 2010, 67-85)

5.1.3 Vorgehensweise bei der Auswertung und Interpretation

Bei der Auswertung dieser Arbeit kommt eine Kombination aus deduktivem und induktivem Verfahren zum Zug, beziehungsweise eine Kombination von Strukturierung und Zusammenfassung. Das heisst, es wird mit einem Kategoriensystem gearbeitet, welches aus der Auseinandersetzung mit der Literatur in Bezug auf die konkretisierte Fragestellung hervorgeht. In dieser Auseinandersetzung entstand ein Kategoriensystem mit den Hauptkategorien Einstellung, Rahmenbedingungen, konkretes Vorgehen und Folgen. Diese Bereiche scheinen aufgrund der Literaturrecherche für die Praxis relevant zu sein.

Die einzelnen Hauptkategorien werden theoretisch definiert. Zudem werden ebenfalls aus der Literatur erarbeitete Unterkategorien gebildet und definiert.

Die Definitionen für die einzelnen Haupt- und Unterkategorien sind der unten aufgeführten Tabelle zu entnehmen.

Die Interviews werden ein erstes Mal nach diesen Kategorien strukturiert. Das heisst Aussagen, welche in eine Unterkategorie passen, werden markiert und in einem zweiten Schritt in einer dafür angefertigten Tabelle eingefügt.

Aussagen welche nicht in eine Unterkategorie passen, aber inhaltstragend sind, werden ebenfalls markiert und in eine Tabelle eingefügt. Zeigen sich diese Aussagen im Verlauf der Auswertung als zentral, werden daraus neue Unterkategorien gebildet.

In der folgenden Tabelle sind die Kategorien und Unterkategorien der Auswertung zu finden. Die Definitionen der Kategorien beziehungsweise Unterkategorien sind jeweils kursiv geschrieben.

Induktiv erarbeitete Unterkategorien haben nach dem Titel der Unterkategorie eine Klammer, in welcher ersichtlich ist, aufgrund von welchem Interview diese Kategorie erarbeitet wurde.

Kategorie	Unterkategorie
Einstellung <i>Denk- und Handlungsansätze, welche einen Bezug zur Thematik der Behinderung aufweisen</i>	Persönliche Definition von Behinderung <i>Die eigene, persönlich formulierte Definition des Begriffes Behinderung. Diese zeigt auf, was man unter einer Behinderung versteht.</i>
	Pädagogische Ausrichtung <i>Kernpunkte im Umgang mit Kindern mit besonderen Bildungsbedürfnissen. Hinzu kommen auch Aussagen zur Beschreibung der eigenen Rolle als schulische Heilpädagogin.</i>
	Persönliches Verständnis von Integration <i>Aspekte, welche aufzeigen, ob ein Kind vom persönlichen Verständnis her integriert ist.</i>
	Haltung gegenüber Integration (I2) <i>Aussagen der interviewten Person zur Integration, welche ihre Haltung dazu aufzeigen.</i>
Rahmenbedingungen <i>Zentrale Punkte welche in Zusammenhang mit der konkreten Vorgehensweise stehen oder diese beeinflussen.</i>	Zeitpunkt <i>Ereignisse und Situationen, aufgrund derer das Thema Behinderung (oder ähnliches) aufgegriffen wird.</i>
	Ausgangslage <i>Faktoren, welche erfüllt sein müssen, damit eine Thematisierung stattfinden kann.</i>
	Haltung gegenüber Thematisierung (I1) <i>Aussagen zum Stellenwert und Wichtigkeit einer Thematisierung.</i>
Konkretes Vorgehen <i>Präzise Angaben wie die Thematik auf verschiedenen Ebenen aufgegriffen wird bzw. werden könnte. Die verschiedenen Ebenen beziehen sich auf die Schulklasse, einzelne Kinder, Eltern und das Kollegium.</i>	Themen <i>Aspekte, welche in der Auseinandersetzung bewusst besprochen werden.</i>
	Medien (I1) <i>Medien, wie Buchtitel, mit welchen gearbeitet wurde.</i>
	Methodisch-didaktisches Vorgehen <i>Methodisch-didaktische Vorgehensweisen. Dazu gehören sowohl vorbereitete, wie spontane Thematisierungsvorgänge in der Klasse oder mit einzelnen Kinder.</i>
	Erklärung des Begriffes Behinderung (I3) <i>Aussagen dazu, wie der Begriff Behinderung oder Beeinträchtigungen eines Kindes gegenüber den Kindern erklärt wird.</i>
	Informationsfluss an die Eltern <i>Angaben dazu, wie die Eltern der Kinder der Klasse/des Schulhauses über ein integriert geschultes Kind bzw. über Integration informiert werden. So wie Absprachen mit den Eltern des integriert geschulten Kindes.</i>

	Informationsfluss ans Kollegium Angaben dazu, wie das Kollegium über ein integriert geschultes Kind bzw. Integration informiert bzw. weitergebildet wird.
	Inhalte und Grenzen (I1) Aspekte und Fakten, welche bei einer Thematisierung zur Sprache kommen sollten und welche nicht.
	Herausforderndes (I1) Themen/Fakten/Situationen, welche bei einer Thematisierung als schwierig, als Herausforderung erlebt werden.
Folgen <i>Angestrebte und eingetretene Veränderungen und Prozesse.</i>	Chancen <i>Als positiv gewertete Folgen, welche mit einer Thematisierung beabsichtigt werden oder nach einer Thematisierung eingetreten sind. Dies beinhaltet auch Gründe für eine Thematisierung, sowie Ziele derselben.</i>
	Risiken <i>Als negativ gewertete Folgen, welche mit einer Thematisierung hervorgerufen werden könnten oder nach einer Thematisierung eingetreten sind.</i>
	Folgen bei Nichtthematisierung (I1) <i>Folgen, welche eintreten könnten, falls das Thema nicht aufgegriffen wird. Dies beinhaltet auch Gründe, weshalb die Thematik nicht aufgegriffen werden sollte.</i>

Tabelle 1: Kategoriensystem zur Auswertung

In einem zweiten Schritt werden die herausgeschriebenen Textstellen gekürzt, indem alle nicht inhaltstragenden Textstellen, sowie Ausschmückungen gestrichen werden. Zudem werden ähnliche Aussagen zu einer Aussage gebündelt und innerhalb der Unterkategorie inhaltlich sortiert. Es wird nachgeprüft ob alle ursprünglichen Aussagen in den gebündelten Aussagen aufgehen. Typische übergeordnete Aussagen werden als Ankerbeispiele festgehalten.

In einem dritten Durchgang werden die Aussagen leserfreundlich überarbeitet. Das heisst grammatikalisch korrigiert und falls nötig gekürzt. Jede Hauptkategorie wird in einem Fazit zusammengefasst und interpretiert.

Am Schluss wird jedes Interview gesamthaft zusammenfassend interpretiert. Dabei soll herauskristallisiert werden, was für die befragte Person zentral ist, welche Problemlösestrategie sie verfolgt.

In einem nächsten Schritt werden die Interviews untereinander verglichen. Gleiches, Verschiedenes und Zentrales wird diskutiert.

Im Anschluss wird die Fragestellung beantwortet und in einem letzten Schritt das Vorgehen reflektiert.

5.2 Interpretation der einzelnen Interviews

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den einzelnen Interviews dargestellt und interpretiert. Die Aussagen der Interviews sind nach dem im vorherigen Kapitel vorgestellten Kategoriensystem strukturiert. Die Aussagen wurden grammatikalisch korrigiert und leserfreundlich umformuliert. Die Klammern hinter den Aussagen geben an, auf welcher Seite im Anhang die Originalzitate zu finden sind.

Unterkategorien zu welchen keine Aussagen gefunden wurden, werden weggelassen.

Die Ankerbeispiele sind kursiv geschrieben und in der Spalte der Kategorie beziehungsweise Unterkategorie zu finden. Zum Teil sind die Ankerbeispiele auch in der Spalte der Aussagen nochmals drin, wenn sie für das Verständnis der restlichen Aussagen notwendig sind oder wenn die Aussage als Ankerbeispiel gekürzt wurde.

Die einzelnen Kategorien werden in einem Fazit zusammengefasst. Am Ende des einzelnen Interviews wird eine zusammenfassende Interpretation über das gesamte Interview gemacht.

Zusatzinformationen zu den befragten Personen

Die Befragten Personen haben alle mehrere Jahre Erfahrung als Heilpädagoginnen und arbeiten oder arbeiteten früher in Integrationsklassen des Kanton Zürichs (Anstellung als ISS), in welchen ein bis zwei Kinder mit Sonderschulstatus geschult werden. Die meisten arbeiten auf verschiedenen Stufen (Kindergarten, Unterstufe und/oder Mittelstufe) und berichten im Interview von verschiedenen Settings.

Genauere Zusatzinformationen sind zu Beginn der einzelnen Interviews zu finden.

5.2.1 Interview 1

Die Heilpädagogin hat auf verschiedenen Stufen gearbeitet und mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Integration. Im Interview wird aus Settings auf der Kindergarten-, und der Mittelstufe berichtet.

Kategorie	Unterkategorie	Aussagen
Einstellung	Persönliche Definition von Behinderung <i>Man kann das ja verschieden formulieren. Ob Behinderung nun etwas ist, das eine Zuschreibung ist oder ob es etwas ist, das subjektiv so erlebt wird, oder ob es quasi wie ein Fact ist. (64)</i>	Ich finde es wichtig, dass ich nicht sage, er sei ein Behinderter, sondern jemand hat eine Behinderung. Jemand, der durch die Art und Weise wie er ist, oder wie er etwas kann oder nicht kann, bestimmte Aspekte des Lebens weniger gut bewältigen kann als eine andere Person oder weniger Zugang zu Dingen hat, die andere haben. Also eine Behinderung hat einerseits mit dieser Person selbst zu tun, aber auch mit der Umgebung. Es ist in dem Sinne immer ein Zusammenspiel, ein Wechselspiel. (64,65) Ich spreche viel von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, mit besonderen Bildungsbedürfnissen. (65) Schülerinnen und Schüler mit Behinderung ist mir wie zu unspezifisch. (65) Es ist eine Person die ein Handicap hat. Ich finde das zum Beispiel auch noch eine gute Formulierung. (65) Den Begriff ‚geistige Behinderung‘ verwende ich nie, denn ich finde, der Geist kann nicht behindert sein. Man kann eine kognitive Beeinträchtigung haben, man kann eine Lernschwäche haben, das finde ich. (66)
	Pädagogische Ausrichtung <i>Dieser Wirklichkeit als einer anderen Wirklichkeit Wertschätzung zu geben. In dem Sinne finde ich Gespräche auch</i>	Dass man das Kind wahrnimmt, wie es ist und nicht so tut, wie wenn nichts wäre, denn es ist ja etwas. Und dieser Wirklichkeit als einer anderen Wirklichkeit auch Wertschätzung zu geben. In dem Sinne finde ich Gespräche auch wichtig, (71) Und das mit dem ‚es ist normal verschieden zu sein‘, ich finde es natürlich gut von der Haltung her, aber ich finde, es ist eben nicht normal verschieden zu sein. Denn man möchte ja gleich sein. Der Mensch hat wahnsinnig das Bedürfnis gleich zu sein. Und vor allem Kinder und

	wichtig. (71)	Jugendliche. Normal, was auch immer das heisst. Und ich glaube das löst einen Schmerz aus, wenn man das dann nicht ist. Und ich glaube dort ist es wichtig, dass man sich darauf einlassen kann, denn gewisse Formen von Schmerz kann man ja nicht verändern, man kann einfach zulassen, dass man sagt, ja das ist einfach schwierig. Ich denke, das ist etwas Wichtiges. (71)
	Persönliches Verständnis von Integration <i>Da merkte man, das ist jetzt auf derselben Augenhöhe, auch wenn sie nicht dasselbe können. (66)</i>	Dass das Kind von der Klasse her, als Teil, als selbstverständliches Mitglied von dieser Klasse wahrgenommen wird. Und es sich selbst auch. Also ich finde, wenn das Kind oder die Klasse sagt, wir haben noch zwei Kinder integriert, finde ich es nicht so integriert. (66) Es gab den Moment, als ich merkte, der Knabe ist wirklich integriert in dieser Gruppe, als die Kinder begannen ihn direkt anzusprechen. Zu Beginn sprachen sie immer via uns Erwachsene und dann plötzlich gingen sie selbst auf ihn zu und sprachen mit ihm. Auch untereinander sagten sie: „was meinte er echt“, oder fragten ihn: „meintest du das und das?“ Da merkte man, das ist jetzt auf derselben Augenhöhe, auch wenn sie nicht dasselbe können. (66)

Fazit
Die Befragte geht davon aus, dass man, obwohl alle Menschen verschieden sind, nach Gleichheit, nach Normalität strebt. Nicht alle haben dieselben Möglichkeiten diese Normalität zu erreichen. Behinderung wird als ein Nachteil verstanden, welcher aus dem Zusammenspiel zwischen den Möglichkeiten einer Person und deren Umwelt entsteht. Die Behinderung zeigt sich darin, dass die Person etwas nicht so bewältigen kann wie andere. Das Wort Behinderung an sich und vor allem 'geistige Behinderung' wird abgelehnt und die Begriffe Handicap oder Kinder mit besonderen Bildungsbedürfnissen bevorzugt. Für die Integration steht die Interaktion und soziale Integration im Vordergrund. Das Umfeld soll auf die Person mit Handicap zugehen, sie als gleichwertig anerkennen und ihr Partizipation durch Anpassung des Umfeldes ermöglichen. Einen Prozess braucht es sowohl beim Kind mit Handicap, wie auch im Umfeld, damit diese Anpassungsleistungen erbracht werden können. Es ist spürbar, dass sich die Befragte mit Begrifflichkeiten und der Situation von Betroffenen intensiv auseinandergesetzt hat. Sie wirkt sehr reflektiert. Reale Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Alltags werden ernst genommen und anerkannt.

Rahmen- bedingungen	Zeitpunkt <i>Man muss schon spüren, wann ein guter Moment ist. (71)</i>	Spiralförmig und immer wieder erklären. (68) Irgendwann kommt das Thema. Und ich finde es auch gut, wenn es auch von den Kindern herkommt. (68)
	Ausgangslage <i>Ich denke, das Kind selbst muss sich dem vorher bewusst sein. Es muss sich auch bewusst sein, dass das jetzt passiert. (69)</i>	Das Kind muss auch einverstanden sein damit (69) Wenn es jetzt für das Kind noch sehr Schambehaftet ist und es in dem Prozess ist, dann muss man sich auf den Prozess einlassen und schauen, wie lange dieser geht. (67) Wenn es für das betreffende Kind und die Eltern wirklich ein Tabu ist, über welches sie noch nicht sprechen können, dann finde ich, ist es schwierig, wenn man es in der Klasse bespricht. Denn es ist eine Art Grenzüberschreitung. (69)
	Haltung gegenüber Thematisierung	Es ist wichtig, dass man es anspricht. Und das ist auch ein Dauerbrenner. Das ist oft ein Thema. (67)

Fazit
Der Fokus liegt auf dem betroffenen Kind und seinen Eltern. Diese müssen bereit und einverstanden sein für eine Thematisierung. Es ist ein Dauerthema. Dementsprechend kommt es immer wieder und soll deshalb auch immer wieder aufgegriffen werden. Wichtig ist zu spüren, wann der richtige Moment ist, wann jemand bereit ist und wie es angesprochen werden soll. Dieses Gespür zu haben, wird als zentrale Fähigkeit der Heilpädagogin betrachtet.

<p>Konkretes Vorgehen</p> <p><i>Ich dachte auch, wie soll ich das sagen? (66)</i></p>	Themen	<p>Identität (66)</p> <p>Der menschliche Körper und das Hirn (72)</p> <p>Hände (71)</p>
	Medien	<p>Das Buch ‚Irgendwie Anders‘ von Kathryn Cave und Chris Riddell (72)</p> <p>Das Buch ‚Wenn die Ziege schwimmen lernt‘ von Nele Moost und Pieter Kunstreich (72)</p> <p>Das Buch ‚Albin Jonathan unser Bruder mit Down-Syndrom‘ (72)</p>
	Methodisch- didaktisches Vorgehen	<p><i>Ich finde es dann sehr wichtig, wie man es sagt und was man sagt. (69)</i></p> <p>Ich kann es wie nicht als Prozess von A bis Z beschreiben. Ich hatte mehr so Facetten. Also zum Beispiel die Form, dass Kinder das selber machen. Also dass sie zum Beispiel eine Power-Point-Präsentation machen. Gerade auf der Oberstufe finde ich das sehr gut oder auch schon auf der Mittelstufe zum Teil (71,72) Oder ein Vortrag der Schülerin gemeinsam mit dem Vater oder der Lehrerin. (67) Oder mit einem Bilderbuch.</p> <p>Einmal hatten wir das Thema Hände. Wir wählten das extra. Und dann machten wir etwas, bei welchem man die Hände voneinander anschaut und alle Kinder schauten dann seine Hände an, berührten sie und man durfte dann einmal so wirklich schauen. Und der Knabe strahlte so. Ich hatte das Gefühl, das war ein ganz schöner Moment für ihn. Und er merkte, das darf so sein. Ich glaube das gab dann auch noch mehr Nähe unter den Kindern. Das fand ich eine ganz gute Form. Eben auch einmal so einen Körper berühren und anschauen zu können. (71)</p> <p>Das andere ist ja, dass man es macht, wenn das Kind nicht dabei ist. Je nachdem finde ich, ist das auch o. k. Ich finde es dann sehr wichtig, wie man es sagt und was man sagt und dass man den Eltern sagt, dass wenn das Kind nicht da ist, man gerne mit der Klasse darüber sprechen möchte. (69)</p> <p>Auf jeden Fall konkret auf die Klasse übertragen. Und wenn man es in ein Thema integrieren kann, finde ich es auch noch gut. (72)</p> <p>Weil es etwas sehr intimes, sehr persönliches ist, finde ich es wichtig, dass man, wenn man es der Klasse erklärt, es so erklärt, dass der Mensch selber wahrgenommen werden möchte. (72)</p> <p>Eine offene Kommunikation haben und den Kindern auch zeigen, wie man mit ihnen sprechen könnte, um soziale Integration zu ermöglichen. (70)</p> <p>Das ‚wir haben alle etwas‘ ist ein Bagatellisieren von etwas, das für jemanden eine wahnsinnige Wirklichkeit hat, die ganz anders ist. (71)</p>
	Erklärung des Begriffes Behinderung	<p>Wenn ich mit den Kindern einzeln arbeitete, dann fragten sie mich: „was machen sie mit dem und dem Kind?“ Dann erklärte ich: „Ja, das ist jetzt schwierig für sie, weil sie nicht über den Zehner rechnen kann. Und wenn sie das jetzt machen müsste, dann müsste sie das können. Und deshalb hat sie diese Hilfe, damit sie nachschauen kann.“ Solche Erklärungen interessierten die Kinder total. (70)</p> <p>„Du weisst ja, du hast eine Behinderung. Du siehst ja, dass du nicht so schnell laufen kannst und du kannst die Dinge nicht so halten wie andere Kinder und wenn die dann schreiben müssen, dann kannst du das nicht, es geht einfach länger bei dir.“ Ich denke ich habe es ihm von dieser Seite her erklärt, eigentlich von den Funktionen her. (66)</p>
	Informationsfluss an die Eltern	<p>Früher haben wir bei jedem Kind, das integriert wurde, und das mussten wir, eine Information an alle anderen Eltern gemacht, dass ein Kind da ist mit einer Behinderung oder besonderen Bedürfnissen. Man musste sie nicht fragen, aber das mitteilen. Und das machen wir heute eigentlich nicht mehr. Heute sagen wir einfach, das sei eine Integrationsklasse, da habe es so und so viele Personen, weil es Kinder mit besonderen Bedürfnissen habe. (68,69) Diese Information wird mit den Briefen am Anfang versendet.(69)</p> <p>Wir besprechen mit den Eltern, ob sie am Elternabend etwas sagen möchten und das finden wir das Beste, wenn sie das selber sagen. Oder ob es Ihnen recht ist, wenn die Heilpädagogin das sagt. Manchmal wollen die Eltern das nicht und dann respektieren wir das. Aber im Wissen darum, dass das nicht immer besser ist, wenn man es nicht weiss. Was die Heilpädagogin sagt, wird mit den Eltern vorbesprochen, damit sie akzeptieren können, dass man das so sagt. Es gibt Eltern die das sehr ausschmücken, also sehr gerne erzählen und andere, für die ist das ganz schlimm. Das ist sehr verschieden. (69)</p>
	Informationsfluss ans Kollegium	<p>Intervisionsgruppe (70)</p> <p>Foren, in welchen die Leute ihr Wissen austauschen und erweitern können. (70)</p>
	Inhalte und Grenzen	<p>Man muss nicht über alles sprechen. Wenn es etwas ist, das nicht erklärungsbedürftig ist, nicht sichtbar ist gegen aussen, muss man das nicht allen sagen. (68)</p> <p>Bei einem jüngeren Kind ist vielleicht nur ein Aspekt wichtig. (68)</p> <p>Ich finde im Prinzip ist es nur wichtig das zu sagen, wo es eine Diskrepanz gibt, zwischen dem, was von anderen Kindern erwartet wird, und dem was ist. Also sei es, wenn ein Kind angepasste Lernziele hat, dann finde ich, muss diese Leistungstransparenz sein. Und auch warum</p>

		ein Kind weniger leisten kann und dass es ja eigentlich gleich viel leistet, aber auf eine andere Art. Wenn es einen Nachteilsausgleich gibt, finde ich, muss man es auch erklären. Auch aus Gerechtigkeitsgründen. Es ist ja wichtig, dass, wenn sich Diskrepanzen zeigen, man die verstehen kann. (68)
<p>Fazit</p> <p>Der individuelle Mensch und seine Bedürfnisse liegen im Zentrum. So wird von den Bedürfnissen des Kindes mit Handicap ausgegangen. Am besten ist es, wenn das Kind sich selbst traut etwas zu sagen, zum Beispiel durch einen Vortrag. Wenn eine Thematisierung ohne das betroffene Kind stattfindet, dann in Absprache mit diesem. Die Wortwahl und die Art und Weise, wie über das Kind gesprochen wird, sind entscheidend. Erklärungen können auch aus einer Situation heraus gegeben werden, Beeinträchtigungen werden dabei von den Funktionen her erörtert. Erklärt und thematisiert werden muss nicht alles, sondern nur das, was für die anderen Kinder Bedeutung hat, das was sie beschäftigt.</p> <p>Im Bezug auf die Eltern zeigt sich dieselbe Vorgehensweise, die Betroffenen werden eingebunden. So wird es auch bei den Eltern als optimal betrachtet, wenn sie selbst berichten, ansonsten geschieht es in Absprache mit ihnen.</p>		
<p>Folgen</p> <p><i>Je transparenter man damit umgeht, umso höher ist die Chance, dass die soziale Integration auch gelingt. (70)</i></p>	<p>Chancen</p> <p><i>Die Kinder konnten dann die Empathie aufbringen. (67)</i></p>	<p>Das hat sehr viel verändert. (67)</p> <p>Die Kinder konnten dann die Empathie aufbringen. Sie verstanden dann, warum sie in der Pause so ‚komisch‘ ist. (67)</p> <p>Die Kinder interessieren sich ja meistens für solche Sachen. Sie nehmen auch ganz viel wahr und meistens wissen sie schon ganz viel darüber, weil sie schon viel gesehen haben. Und deshalb habe ich noch nie gesehen, dass es nicht gut gewesen wäre. (69)</p> <p>Es löste auch davor Respekt aus, was dieses Kind macht. Und Sie konnten nachher miteinander darüber sprechen. (70)</p> <p>Je transparenter man damit umgeht, umso höher ist die Chance, dass die soziale Integration auch gelingt. Denn ich glaube sehr viele Menschen schliessen diese Personen aus, weil sie unsicher sind. (70)</p> <p>Es ist doch auch verständlich von den Kindern, wenn sie das Gefühl haben, ein Kind wird bevorzugt, da ihm Dinge ermöglicht und erlaubt werden und anderen nicht, und sie nicht wissen warum. Das ist ja eine totale Überforderung und ich finde es auch nicht richtig. Also ich hatte das Gefühl ich muss da darauf bestehen, dass man das bespricht. (67)</p> <p>Schon aus Gerechtigkeitsgründen und für den Selbstwert der Kinder. (68)</p>
	<p>Risiken</p>	<p>Identitätskrise (66)</p>
	<p>Folgen bei Nichtthematisierung</p>	<p>Wenn man nicht mit den Kindern darüber spricht, dann wird eben über das Kind gesprochen. Das ist so. (67)</p> <p>Dass ausgegrenzt wird, dass eine Distanz passiert. Also man verunmöglicht dem Kind dann ein Stück weit die Empathie. Und auch das Nachvollziehen. (67)</p>
<p>Fazit</p> <p>Positive Folgen wie Empathie und höhere Chancen für soziale Integration werden erwartet, da das Interesse der Kinder genützt wird. Dies gelingt aber nur, wenn die Thematisierung auf die richtige Art und Weise stattfindet.</p> <p>Wenn nicht darüber gesprochen wird, kann das Nichtwissen des Umfeldes, ein Handicap für dieses sein, da es nicht weiss, was los ist oder wie mit der Situation umgegangen werden kann. Dies kann sich negativ auf das Kind mit Handicap auswirken, da der Umgang mit diesem Kind für das Umfeld schwieriger ist. Es ist deshalb wichtig, dass das Umfeld aufgeklärt wird, um soziale Integration zu erleichtern.</p>		

Tabelle 2: Interpretation Interview 1

Zusammenfassende Interpretation

Das Vorgehen ist sichtbar von der Haltung geprägt. Das Gespür für die einzelnen involvierten Personen zu haben, zu erkennen, was für sie von Bedeutung ist, wird als zentral empfunden. Generell stehen die Betroffenen, also das Kind mit Handicap, im Zentrum. Da Integration auf sozialer Ebene stattfindet, ist das Umfeld jedoch ebenfalls zentral.

Die Befragte sieht eine Behinderung, oder in ihren Worten das Handicap, als Realität an, entstehend aus dem Zusammenspiel von Kind und Umfeld. Diese Realität des Kindes muss erkannt und darf nicht bagatellisiert werden. Je nach dem, wie angepasst das Umfeld ist, hat das Handicap mehr oder weniger Gewicht. Es ist also keine abgeschlossene Sache, sondern kann durch Anpassung des Umfeldes teilweise ausgeglichen werden. Dafür braucht es einen Prozess. Sowohl bei der betroffenen Person selbst, wie auch in deren Umfeld. Das bedeutet, dass zuerst mit dem betroffenen Kind selbst die eigene Behinderung thematisiert werden muss, bevor in der Klasse darüber gesprochen werden kann. Es wird eruiert, welche Bedürfnisse es hat und was es vom Umfeld dafür braucht. Aber auch was das Umfeld braucht, um eine Annäherung zu erreichen, wird beachtet. So nennt die Befragte einerseits den Verarbeitungsprozess vom betroffenen Kind und dessen Eltern als zentral, betont aber auch das Anrecht der anderen Kinder zu wissen, weshalb ein Kind anders behandelt wird.

5.2.2 Interview 2

Es wird hauptsächlich von einem Setting auf der Mittelstufe berichtet, in welchem ein Knabe mit Autismus einen Sonderschulstatus hat.

Kategorie	Unterkategorie	Aussagen
Einstellung	Persönliche Definition von Behinderung	Das ist eine schwierige Frage. Also einerseits gibt es diese Behinderungen die klar ersichtlich sind, wie Körperbehinderung, Sehbehinderung, die wie auf eine Art messbar oder sichtbar sind. Es sind für mich zum Teil auch Konstrukte, also von der Gesellschaft gemachte Konstrukte. Also eine geistige Behinderung ist ja ab einem IQ tiefer als 70. Das sagt mir auch, ja klar gibt es sie, aber diese Grenze ist gemacht, von der Gesellschaft, von irgendwelchen Ärzten oder Psychiatern. Und dann glaube ich, ist es relativ. Ich würde sagen, ich habe auch gewisse Behinderungen. Also an einem Kunstturngerät bin ich irgendwo auch behindert, da ich nicht weiss, wie es geht. Und in der Schule ist es auch ein wenig so. Mit dem Lehrplan wird gesagt, was in welcher Klasse behandelt werden muss und dann macht man Noten und so macht man jede oder viele Leistungen messbar. Und wer diese nicht bringen kann, ist behindert. (73)
	Pädagogische Ausrichtung	Ich habe ein wenig eine Anwaltsrolle für diese Kinder. In dem Sinne, dass ich sie schütze vor Reaktionen der anderen, oder indem ich das Kind stärke für sich selbst hinzustehen. Und dass man es nicht abstempelt. Und dass, wo immer es geht, das Kind mitgenommen wird und es mitmachen kann. (74)
	Persönliches Verständnis von Integration	Das ist ganz schwierig. Der soziale Aspekt ist wichtig. Wenn das Kind mit den anderen spielt oder spricht und es für alle so ist, dass dieses Kind auch da ist. (74) Ich bin im Unterricht zum Teil oft neben dran. Und ich merke, es gibt keine Reaktionen von den anderen Kindern. Er macht zum Teil andere Sachen oder auch die gleichen und da finde ich, spielt es für die Klasse keine Rolle, ob er dasselbe macht wie sie oder nicht. Das hört man immer wieder, das ist doch keine Integration, wenn du neben dran sitzt und separat etwas erklärst, ich bin nicht ganz dieser Meinung. (74)
	Haltung gegenüber Integration	Ich finde, die Schule ist der Integration gegenüber ein sehr träges Gebilde. Viel Frontalunterricht. ‚Nicht kreativ sein‘ mit Lösungen für z.B. ‚Verhaltensauffälligkeiten und der Haltung ‚wer nicht mithalten kann, der hat irgendwelche grosse Schwierigkeiten und dann ist Integration nicht möglich‘ (82) Ich bin sehr überzeugt von dieser Richtung (der Integration), aber es ist ein „Krampf“ (83) Ich finde es hat auch sehr fest mit dem Menschenbild zu tun. Ob du findest ein Kind mit irgendeiner Behinderung, habe seinen Platz hier in der Schule oder nicht. (83)

Fazit
 Behinderung wird als Konstrukt der Gesellschaft gesehen. So macht die Gesellschaft den Unterschied zwischen Behinderung und nicht Behinderung. Das Umfeld gibt den Ausschlag, im Bezug auf die Integration ist es der Lehrplan und der Unterricht, die behindern. Behinderung wird auch als relativ betrachtet, so kann jeder Mensch in einem gewissen Mass behindert sein, beziehungsweise behindert werden.
 Jedes Kind hat das Anrecht in der Regelschule unterrichtet zu werden. Sich selbst sieht die Befragte als Schnittstelle zwischen den zwei Welten. Ihre Rolle als eine Art Anwaltsrolle für das integriert geschulte Kind. Sie ist mit Leidenschaft dabei und steht für die Integration ein.

Rahmenbedingungen	Zeitpunkt	In diesem Fall bevor das Kind ins Schulhaus kam. Ich denke, man kann nicht sagen, es muss so sein, aber in diesem Fall war es hilfreich und gut. (75)
	Ausgangslage <i>Die Eltern des betroffenen Kindes müssen einverstanden sein. Die Lehrperson muss bereit sein. (75)</i>	Wenn die Eltern nicht bereit sind, stelle ich es mir schwierig vor. (75) Wenn die Eltern heute finden, sie wollen es nicht, vielleicht sagen sie dann in einem Jahr, ja doch, jetzt können wir es uns vorstellen. Also sie nicht zwingen, aber immer mal wieder nachforschen. Ich würde vielleicht probieren, ihnen die Vorteile aufzuzeigen und erklären, warum ich es für nötig halte. (79) Die Lehrperson muss bereit sein. Ich denke, sie muss sich bewusst sein, dass das bei den Kindern genau so Fragen auslösen kann, wie wenn man nicht darüber spricht. Sie muss bereit sein das aufzufangen, denn die Reaktionen der anderen Kinder kommen einfach. (75)
	Haltung gegenüber Thematisierung <i>Ich habe das Gefühl etwas das offen auf dem Tisch liegt, ist immer weniger besonders, als etwas wo man nicht so genau weiss. (76)</i>	Einen recht hohen Stellenwert. Ich finde es wichtig, dass man darüber spricht (75) Ich finde, wenn man offensiv daran geht und sagt, da ist ein Knabe mit Autismus, und es kommt schon darauf an, wie man das macht, dann kann man die Kinder dafür gewinnen und auch die Eltern der anderen Kinder und das Kollegium auch gleich. (74)

Fazit:
 Die Befragte hat eine offensive Haltung. Sie sieht eine Thematisierung als Bereicherung und es sollte lieber früh als zu spät darüber gesprochen werden. Die Bereitschaft der Eltern des integriert geschulten Kindes und der Lehrperson sind für sie eine wichtige Grundlage.

Konkretes Vorgehen <i>Man muss es den Kindern anpassen, wie man es sonst bei Themen auch macht.</i>	Themen	Wir helfen alle einander und wir haben alle Schwierigkeiten. (75)
	Methodisch- didaktisches Vorgehen	Vor den Sommerferien gingen meine Kollegin und ich zuerst alleine in die Klasse und machten Übungen gezielt zu den Schwierigkeiten des Knaben. Um zu zeigen, wie es ihm so geht und dass er Hilfe braucht. Kurz darauf gingen wir dann mit dem Knaben in die Klasse. Er stellte sich dann vor und die anderen Kinder stellten sich mit Namen und so auch vor. Und ich glaube wir haben dann das Thema Autismus benannt. Ich weiss noch, wir hatten so eine komplizierte Beschreibung von Autismus und haben das dann gleich genutzt als Übung, um etwas zu lesen und die Bedeutung nicht verstehen. Weitere Übungen waren zur Feinmotorik und zur Sprache. Er hatte eine undeutliche Aussprache. Die Kinder mussten ein grosses Stück Apfel in den Mund nehmen und etwas zum Partner sagen und dieser musste es versuchen zu verstehen. Oder sie mussten mit dicken Handschuhen einen Schuhbündel binden. Oder mit ihrer Nicht-Schreibhand ihre Adresse aufschreiben. Um nachzuspüren, wie es sich anfühlt, wenn man Schwierigkeiten hat. Sie mussten sich dann aufschreiben, bei was sie selber Hilfe benötigen und dann sprachen wir noch etwas darüber. (76,77) Wir sagten einfach, dass er Schwierigkeiten hat mit Sprechen, und wie denn das ist, wenn man jemanden fast nicht versteht. Und dann besprachen wir auch, wie man ihm denn helfen könnte. Und jedes Kind überlegte sich dann etwas, wie es helfen könnte und schrieb das auf und das nahmen wir dann auch wieder hervor. Das war toll. Sie konnten dann selber überlegen, ob das klappte und ob sie das tun konnten und wollten. (78) Dann gab es Stunden, in welchen der Knabe z.B. beim Zahnarzt war und dann überlegten wir jeweils, ob wir ein Klassengespräch führen sollen. Das war, als die Kinder fanden: „Aber sie, der macht ja immer etwas anderes, weshalb ist er dann da?“ Solche Fragen kamen und wir versuchten sie dann zu beantworten. Zum Teil konnten wir sagen, er macht nicht etwas Anderes, er macht es einfach etwas anders. Solche Gespräche haben wir oft

	<p>gemacht. Manchmal auch mit ihm. Also so Klassenrat, (77)</p> <p>Wir waren damals auch unsicher, ob wir solche Besprechungen machen sollen, wenn das Kind nicht dabei ist. Aber ich finde, das ist etwas, das man fast machen muss, damit die anderen Kinder einfach einmal ihre Bedenken anmelden können, wie es gerade „aus dem Mund“ kommt. Denn sie waren sehr rücksichtsvoll, wenn der Knabe da war. Ich finde das andere (wie ungute Stimmungen, Frust), muss auch aufgefangen werden, denn sonst nimmt es irgendeinen anderen Weg. (80)</p> <p>Und ich habe das Gefühl, wenn man offen damit umgeht, dann trauen sich die Kinder auch solche Fragen zu stellen. Und dann muss man diesen entsprechend reagieren und nicht so finden „Hä was fragst denn du!“ (82)</p> <p>Wenn wir etwas Neues kreiert haben, wir hatten viele Hilfsmittel oder Belohnungssysteme und die lagen dann immer auf seinem Pult, haben wir der Klasse auch immer erklärt, was das genau ist. (81)</p> <p>In einem anderen Setting machten wir so soziale Lektionen, wie ‚wir helfen alle einander und wir haben alle Schwierigkeiten‘, wo man es nicht auf ein Kind bezog, obwohl es im Hintergrund darum ging. Der Unterschied ist der, wenn man die Erklärungen fest auf ein Kind bezieht und wenn man es wegen einem Kind macht, dann müssen einfach die Eltern davon wissen und auch bereit sein, finde ich (75)</p>
Erklärung des Begriffes Behinderung	<p>Wenn ein Kind fragt, ob dieses Kind behindert ist, dann würde ich vielleicht zurückfragen, was es mit behindert meint. Und wenn sich dann irgendwie bestätigt, dass es meint, das Kind könne nicht gut rechnen oder so, dann würde ich sagen, ja dann hat es irgendeine Behinderung. Oder ich würde vielleicht sagen, es hat irgendwelche Schwierigkeiten. Ich würde aber sicher nicht sagen, nein es ist nicht behindert. (74)</p>
Informationsfluss an die Eltern	<p>Die Eltern von dem Knaben wünschten, dass am ersten Elternabend darüber gesprochen wird, über die Integration. Wir baten sie, dass sie selber berichten. Sie machten das super. Sie zeigten die Schwierigkeiten von ihrem Sohn auf und waren total offen. Das sind diese Eltern aber auch, sie gehen total offen mit dem Thema um. Und ich glaube, das kam sehr gut an, bei den anderen Eltern. (77)</p> <p>Ich glaube, mit der Information zur Mittelstufe ging da ein Brief raus. Also irgendwie so: Ich begrüße euch in der Mittelstufe und dann ist da noch der xy, der ein besonderes Setting hat in unserer Klasse. (77,78)</p> <p>Es gibt bei uns im Schulhaus zweimal im Jahr einen Infobrief fürs ganze Schulhaus und da war es sicher auch erwähnt.(79)</p>
Informationsfluss ans Kollegium	<p>Der Klassenlehrer hat sich selber informiert. Er wollte Bücher zum lesen. (77)</p> <p>Wir gingen vor den Sommerferien einmal ins Team, in eine Konferenz und haben kurz über den Knaben berichtet und über das Thema Autismus. Und viele Gespräche brauchte es dann auch im Lehrerzimmer. Also mit Kolleginnen und Kollegen die immer wieder fanden: „Du, macht das überhaupt Sinn?“ Solche Aufklärungsarbeit. Und ich finde es gut im Nachhinein. Es war anstrengend, aber es brauchte es und es hat viel gebracht, glaube ich. (77)</p> <p>Wenn ich wieder eine solche Integration übernehmen würde, würde ich sagen, dass ich das Team informieren möchte und zwar mehr als damals. (79)</p> <p>Kehrpunkt gab die Frage: „Wenn du so ein Kind hättest, was würdest du für es wollen?“ Und ich weiss es gibt auch Personen, die sagen, sie möchten dann vielleicht lieber eine Sonderschule für ihr Kind. (83)</p>
Inhalte und Grenzen <i>Schau, wir sprechen jetzt mit den anderen Kindern darüber. Was findest du wichtig, was möchtest du auf keinen Fall sagen? (80)</i>	<p>Wir konnten sogar benennen, dass der Knabe Autismus hat. Das finde ich nicht immer das Wichtigste. (75)</p> <p>Ich bin sehr Befürworterin bei der Frage, ob man überhaupt eine Diagnose stellen, oder wenn sie da ist, ob man mit den Kindern darüber sprechen soll. (79)</p> <p>Ich würde es nach Möglichkeit mit diesem Kind besprechen. Also auch sagen: „Schau, wir sprechen jetzt mit den anderen Kindern darüber. Was findest du wichtig, was möchtest du auf keinen Fall sagen?“ (80)</p>
Herausforderndes	<p>Wir fanden manchmal so, in Führungszeichen, zum Glück sieht man es gleich. Das war dann wie ein bisschen ein Bonus. Ich glaube es ist schwieriger über ein Kind aufzuklären, bei dem man die Behinderung nicht sieht, also so die reine geistige Behinderung. Was sagst du dann? Ich glaube, es ist für die anderen dann schwerer verständlich. (82)</p>

Fazit

Für die Befragte ist wichtig, dass die Behinderung für die Kinder nachvollziehbar wird. Dies erreicht sie dadurch, dass sie die Behinderung durch Simulationen erlebbar macht. Die Behinderung ist für die Kinder spürbar. So können sie für die Reflexion an Bekanntem anknüpfen und das Ganze gewinnt an Bedeutung. Eine Art von Problemorientiertem Unterricht.

Zudem lässt sie die Kinder am Thema partizipieren, indem die Kinder sich selbst Lösungen überlegen, wie Hilfestellungen geleistet werden können und indem sie den Kindern Raum gibt, um Fragen zu stellen und schwierige Situationen und Gefühle anzusprechen.

Auch Eltern und Teamkollegen bekommen Raum, um Fragen zu stellen, Bedenken zu äussern und Erfahrungen auszutauschen. Es ist eine offene Vorgehensweise, welche Erklärungen liefert, möglichst alle Personen miteinbezieht und Reflexion ermöglicht.

Folgen	Chancen <i>Die Besonderheit wegnehmen. Die Gerüchteküche stoppen. Offenheit schaffen. (76)</i>	Dass die Kinder wenig Berührungsängste hatten mit dem Knaben, denn wir konnten von Anfang an transparent sein. (75) Dass die Kinder zunehmend, nicht ganz von Anfang an, offen auf den Knaben zugegangen sind. (81) Dass die Kinder gezielt Fragen zum Thema Autismus gestellt haben. In dem Sinne: „Sie, ich habe gehört, bei Kindern mit Autismus ist es doch so und so.“ Oder sie fragten, warum er etwas so macht. Oft sagten wir dann auch, fragt ihn selber. Sie bemühten sich auch mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist sicher ein Teil Aufklärung und ein Teil Erfahrung. (81) Ja und ich finde, das mit dem neben dran sitzen und unterstützen. Wenn es für die anderen Kinder erklärt wird und es für sie auch Sinn macht, dann ist es wie, ah ja klar. Es ist nichts Besonderes mehr. (74) Also ich würde vieles wieder ähnlich machen. Ich glaube, ich wäre als Heilpädagogin noch froh gewesen, wenn ich gewusst hätte, wie viel Zeit Teamgespräche brauchen und wie viel Arbeit da noch vorhanden ist. Und ich gewann auch durch das sehr viel an Sicherheit und überhaupt der Integration gegenüber und dank dem bin ich so überzeugt davon. (79,80)
	Risiken	Ich verstehe die Bedenken, wenn man sagt, das Kind hat dann (bei einer Thematisierung im Vorhinein) schon einen Stempel. (75) Dass das betroffene Kind selbst die Situation ausnützt. Also dass es findet, ich kann das nicht, ich bin autistisch. (76)
Fazit Offenheit, Interesse und Rücksicht der Kinder können mit einer Thematisierung gewonnen werden.		

Tabelle 3: Interpretation Interview 2

Zusammenfassende Interpretation

Die Befragte wählt ein Vorgehen, welches ihrer Haltung entspricht. Sie findet es ein wichtiges Thema. Dies bewirkt ein offensives und transparentes Vorgehen. Da sie dem Thema Wichtigkeit geben möchte, gibt sie ihm Raum, damit ein Prozess, eine Auseinandersetzung, Reflexion stattfinden kann. Das Vorgehen ist problemorientiert, die Kinder werden aktiv miteingebunden und authentisches Handeln wird angestrebt. Die Erarbeitung einer Vertrauensbasis als Grundlage für offene Gespräche ist zentral. Durch eine Thematisierung zu einem Zeitpunkt, bevor das betroffene Kind in der Klasse ist, ebnet die Befragte den Weg für dieses.

5.2.3 Interview 3

Das beschriebene Setting bezieht sich auf eine erste Klasse.

Kategorie	Unterkategorie	Aussagen
Einstellung	Persönliche Definition von Behinderung <i>Eine Behinderung ist für mich, wenn ein Kind mit der Veranlagung, die es mitbringt, im Alltag die Dinge nicht meistern kann und zwar in einem Ausmass, welches sich kontinuierlich abzeichnet. (84)</i>	Und wenn die Themen, welche in der Schule gefragt sind oder welche vom Alltag gefragt sind, nicht leistbar sind. (84) Kinder, die von ihrem kognitiven Hintergrund her nicht gleich viel leisten können, wie andere. Kinder die es schwieriger haben um zu lernen. (86) Ich weiss, das Wort Behinderung ist so geächtet. Ich habe das Wort Behinderung auch nicht gerne. Aber für mich passt es, da das Wort Hindernis drinsteckt und eine Person hat dadurch verschiedenste besondere Bedürfnisse, das ist gar keine Frage, (86)
	Pädagogische Ausrichtung <i>Für mich ist immer wieder zentral zu schauen,</i>	Für mich ist immer wieder zentral zu schauen, was das Kind kann. Welche Möglichkeiten es hat, wo ich ansetzen kann, um es weiterzubringen. Für mich ist ganz entscheidend, wo das Kind Freude hat, wo ich es Stärken kann, um in der Freude zu bleiben. (85)

	<i>was das Kind kann. (85)</i>	Ich denke, diese Offenheit muss einfach vorhanden sein und auch der Mut um Dinge, die angefangen wurden, abzuberechnen. Und das Ausschlaggebende für die Entscheidung muss sein, wie es dem Kind geht. (91)
	Persönliches Verständnis von Integration <i>Für mich ist ein wichtiger Indikator das Wohlbefinden des Kindes. (85)</i>	Also für mich ist ein wichtiger Indikator das Wohlbefinden des Kindes. Das ist ganz wichtig. Dann was ich sehe und höre gegenüber dem oder den integrierten Kindern. Dass die Kinder möglichst viel im Unterricht mitarbeiten. Und dass aber auch selbstverständlich der Raum genommen werden kann, um mit einem Kind separat an einem Thema arbeiten zu können, ohne dass die anderen sagen: „Schau mal der kommt nicht draus, oder die kapiert es immer noch nicht. Jetzt muss die Lehrerin wider hinsitzen.“ (85)
	Haltung gegenüber Integration	Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Heilpädagogen immer wieder überdenken, ob wir dem Kind bei dieser Integration gerecht werden, oder ob es besser wäre für die Entwicklung, wenn es in einem geschützteren Rahmen geschult werden würde. Ja das finde ich ganz wichtig. (91)

Fazit
Die Einstellung der Befragten ist sehr kindzentriert. Behinderung wird im Wechselspiel zwischen der Veranlagung einer Person und ihrem Alltag, welcher Anforderungen stellt, gesehen. Können diese Anforderungen des Alltags oder der Schule kontinuierlich nicht bewältigt werden, liegt eine Behinderung vor. Das Wohlbefinden des Kindes hat oberste Priorität und prägt Entscheidungen. Es soll an den Stärken des Kindes angesetzt werden. Es wird betont, dass es wichtig ist, die Situation immer wieder zu reflektieren und zu hinterfragen, und gegebenenfalls zu verändern.

Rahmenbedingungen	Zeitpunkt <i>Wenn sich das Bedürfnis zeigt. (90)</i>	Wenn sich das Bedürfnis von den Personen zeigt. Wenn sie Fragen dazu haben, dann ist es sicher der Moment um darüber zu sprechen. Oder im Alltag, wenn verschiedene Bedürfnisse aufeinanderprallen. Ich sehe das häufiger im Sozialen, als beim Lernen. Dann gibt es Anlass dazu. (90)
	Haltung gegenüber Thematisierung <i>Ich gebe dem Thema immer wieder Stellenwert, sobald sich eine Möglichkeit dazu zeigt (87)</i>	Ich finde es grundsätzlich ganz wichtig, dass die Menschen sensibilisiert werden auf dieses Thema. Ich glaube die Menschen werden heute mehr auf dieses Thema sensibilisiert, da es einfach mehr behinderte Menschen hat, die unterwegs sind. (85)

Fazit
Wenn das Bedürfnis nach Erklärungen da ist, wird thematisiert. Den Ausschlag, wann dies geschieht, geben die Kinder.

Vorgehen <i>Das geht nicht nur in einem Gespräch, das braucht eine gewisse Kontinuität, auch Erinnerungen, Reflexionen mit den Kindern wie: „Wo ist es dir gelungen, was hat geholfen?“ (90)</i>	Themen	Empathie Gefühle; besprechen, welche Handlung welche Gefühle auslöst. (85) Umgang mit Menschen (86) Jeder kann etwas anderes (87)
	Medien	Bilderbuch ‚Alle für Einen - Einer für Alle‘ von Brigitte Weninger und Eva Tharlet
	Methodisch- didaktisches Vorgehen <i>Ich frage die Kinder oft zurück, wenn sie miteinander am schwatzen sind: „Macht das jetzt gute Stimmung, was du da gesagt hast, oder macht das eher schlechte Stimmung?“ (86)</i>	Zu Beginn des Schuljahres habe ich das Bilderbuch ‚Alle für Einen, Einer für Alle‘ erzählt. Da geht es darum, dass jeder etwas anderes kann. Ich habe die Geschichte vorgelesen und als Theater gespielt und das war dann die Grundlage, um in der Klasse immer wieder auf dieses Thema zurückzukommen. Wie zum Beispiel, was kann dieser gut, was ist hier schwierig, was könnte helfen, so. (87) Ich glaube das Thema Frustration und zu sehen, aha ich bin anders, ich kann es nicht so gut, ich genüge nicht, den Eltern nicht, der Lehrerin vielleicht nicht. Je nach Feedback bekommen die Kinder auch Rückmeldungen, die nicht immer so toll sind und die anderen Kinder können das viel besser. Ich denke es ist sehr wichtig, das Kind in sich zu stärken und auch die ganze Empathieschulung immer wieder bei kleinen Gelegenheiten einfließen zu lassen. Immer wieder aufgreifen, wenn etwas ist, wie ein Lachen oder so. Thematisieren, was das für ein Gefühl macht. (85) Ich denke es geht immer darum, das Kind bei dem abzuholen, was es sagt und auch zu würdigen. Es ist ja eigentlich schön, dass es eine Frage stellt. (86) Das würde mir zeigen, dass ich daran arbeiten muss, am Verständnis, dass man nicht alles gleich gut kann, dass es sowieso Unterschiede gibt, dass jeder Themen hat, welche schwieriger sind um daran zu arbeiten, um lernen zu können. Und dann aber auch, dass es solche gibt, die es noch schwieriger haben und dann auch anschauen, was das für die Gefühle bedeutet. Denn das ist ja nicht nur ein kurzer Frust, „Oh, ich kann diese Thematik in der Mathe nicht“, sondern es ist etwas Längerfristiges. Und ich denke, dort ist es sehr wichtig an der Empathie der Kinder zu arbeiten.

		(86) Ich arbeite gerne mit dem lösungsorientierten Ansatz. Das hat viel Potential und bedingt schon auch, dass die Leute offen sind. (90)
	Erklärung des Begriffes Behinderung <i>Ja, das Wort Behinderung gibt es und das bedeutet, dass das Kind grössere Hindernisse hat, über welche es springen muss. (86)</i>	Wenn ein Kind das fragt, dann zeigt es, dass es sich Gedanken über das andere Kind gemacht hat und das würde ich schon einmal begrüßen und sagen: „Oh, du hast dir Gedanken gemacht. Was hast du denn festgestellt, was ist dir aufgefallen?“ Dann würde es vielleicht einmal erzählen und dann würde ich sagen: „Ja, das Wort Behinderung gibt es und das bedeutet, dass das Kind oder der Mensch grössere Hindernisse hat, über welche es springen muss, es ist schwieriger.“ So würde ich das Ganze besprechen und dann aber auch den Kreis schliessen zu dem Kind, welches die Frage stellt. Ich würde es fragen, ob es das auch kenne, dass etwas schwierig ist. Ob es auch Hindernisse hat in seinem Tag und wie es sich fühle dabei und was es denke, wie es dem anderen Kind gehe, wenn das und das so schwierig ist. Und ob es das betreffende Kind fragen wolle, ob das schwierig sei. (86) Ich finde für das Coping war das gut, dass sie an der Sonderschule hörte, sie habe eine Behinderung. Ich sagte dann: Ja das ist so. Das nennt man so, wenn es so ganz schwierig ist.“ Und man kann es dann wie auf die Seite legen. Und ich finde, es muss einmal gesagt werden in dieser Form, das muss als Wort einmal fallen dürfen, das finde ich ganz wichtig (87)
	Informationsfluss an die Eltern	Am Elternabend stellte ich mich vor. Ich sagte, dass ich als Heilpädagogin in dieser Klasse bin, an welchen Tagen ich arbeite, dass ich zwei Kinder der Heilpädagogischen Schule integriere und dass ich durch das integrative Arbeiten mit allen Kindern zu tun habe. Denn Integration bedeutet Interaktion und zusammensein und zusammen Lösungen finden und dadurch komme ich mit allen Kindern in Kontakt und nach Rücksprache mit meiner Kollegin sei ich auch dafür da, wenn es soziale Geschichten gibt. (87) Ich finde, wenn ich Kinder benennen würde, würde ich es im Vorhinein mit den Eltern absprechen. Das wäre ein gangbarer Weg. Wenn es eine gute Basis gibt, dann ist es eine gute Sache. Aber ja, man sagt auch nicht welches die IF Kinder sind. (87) Ich glaube das A und O ist im Kontakt, in der Beziehung zu bleiben. Die Eltern ernst zu nehmen mit ihren Sorgen, versuchen zu verstehen, was dahinter ist. (91)
	Informationsfluss ans Kollegium	Im Team gab es keine Weiterbildung oder Thematisierung oder so über die Integration? (Frage der Interviewenden, Antwort:) Nein. (89) Was aber auch noch wichtig ist, das ist das Gespräch mit der Lehrkraft, welche die Integration mitträgt, dass die Fragen der Lehrkraft, wie z.B. „Was mache ich mit diesem Kind, wenn die Heilpädagogin nicht da ist?“ auch Raum haben. Das sind ja berechtigte Sorgen. Also ich finde, integrieren heisst ganz viel zuhören, verstehen und Lösungen suchen (91)

Fazit

Das Vorgehen ist kindzentriert. Es wird mit Themen gearbeitet und das aufgegriffen, was beim Kind selbst abläuft, das was es beschäftigt. Es wird versucht die Kinder selbst zu schulen, in ihren Empfindungen, ihren Wahrnehmungen, indem sie sich mit sich selbst auseinandersetzen und reflektieren. So wird eine Verbindung hergestellt zu eigenen Erfahrungen mit schwierigen Situationen. Dadurch wird die Thematik für alle Kinder bedeutsam. Vieles läuft dabei über das Erkennen und Verbalisieren der eigenen Gefühle.

Die Befragte geht davon aus, dass wenn die Kinder sich selbst besser verstehen, sie dies auch eher auf andere übertragen und Verständnis, sowie Empathie aufbringen können.

In der gesamten Klasse wird das Thema ‚Umgang mit einander‘ allgemein aufgegriffen und längerfristig verfolgt. Die Befragte legt den Schwerpunkt auf das Eingreifen in Situationen, geht dabei spezifisch auf die Situation und die Kinder ein und versucht einen Prozess auszulösen.

Eine Thematisierung im Kollegium bedeutet auch, da sein für Fragen und Anliegen.

Folgen	Chancen <i>Menschen, die in sich gefestigter sind, reflektiert sind, denke ich, haben in sich die Anlage um sich auf Begegnungen mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen einzulassen. (85)</i>	Empathieschulung (85); Verständnis (86) Ich denke das Thema an sich, etwas zu wollen aber nicht zu können, das ist in allen Kindern. Das kennt jedes Kind. Oder Angst zu haben oder wütend zu sein, traurig zu sein. Ich glaube, wenn sie zuhören in der Gesprächsrunde, wenn sie sich beteiligen, und ja, wenn ich sehe, dass sie sich in den nächsten Stunden darauf einlassen. Es ist dann eine schöne Ruhe da. Wo ich das Gefühl habe, sie lassen es jetzt in sich setzen. (90) Ich möchte da das Bewusstsein schärfen und ich lade sie auch ein und nehme sie auch in die Pflicht, um zu einer guten Stimmung beizutragen und zu verantwortungsvollen Aussagen. (86)
--------	--	---

		So wie ich jetzt arbeite, wäre das, was ich vermitteln möchte, dass alle Lernen müssen und wir schauen, wie wir das hinbekommen, was die Ziele der einzelnen Kinder sind und dann das begleiten. (90) Also ich glaube durch die ganze Integrationsthematik, ist die Gesellschaft mehr konfrontiert damit, dass es Menschen mit besonderen Bedürfnissen gibt. Oftmals ist es das Erste „Ah, da ist etwas speziell“. Dann glaube ich, ist es eine ganz persönliche Geschichte, auch die Haltung im eigenen Hintergrund, wie gross die Akzeptanz überhaupt für ‚Anders sein‘ ist und dann speziell, ob das Thema Behinderung je angesprochen wurde, ob es im familiären Kontext oder später in der Schulzeit war. Ich glaube, das wird entscheidend sein in den kommenden Jahrzehnten. Auch unsere Arbeit, die wir machen als Integrationsfachleute, ob die Menschen ihr Spektrum öffnen können, ob sie offener werden können behinderten Menschen gegenüber. (85)
	Risiken <i>Vielleicht würde man im ersten Moment ‚schlafende Hund wecken‘. (90)</i>	Dass das Kind ein bestimmtes Label bekommt. (87) Vielleicht würde man im ersten Moment ‚schlafende Hund wecken‘, im Sinne von Eltern, welche das gar nicht so realisiert haben, dass die Integration schon einen Einfluss hat auf die Klasse. Die vielleicht sagen würden „bekommt mein Kind da noch genug? Oder kümmert man sich nur um die sehr bedürftigen Kinder? Und die, welche wirklich Leisten können, müssen dann halt schauen wie viel Zeit die Lehrerinnen noch haben.“ Das könnte im ersten Moment passieren. Und dann ginge es darum auch das abzuholen. (90)
Fazit Die eigene Reflexion wird als zentralster Punkt betrachtet, welcher einen Prozess ein Reifen auslösen kann. Umso reflektierter der Mensch selbst ist, umso eher kann er sich auf andere Menschen einlassen.		

Tabelle 4: Interpretation Interview 3

Zusammenfassende Interpretation

Die Befragte wirkt sehr reflektiert. Ihre Haltung und ihr Vorgehen sind sehr kindzentriert.

Die Reflexion der eigenen Gefühle, des eigenen Beitrags steht im Mittelpunkt des Thematisierens. Dabei wird besprochen, was eine Handlung auslösen kann. Somit wird nicht direkt an Verhaltensweisen gearbeitet, sondern eine Ebene tiefer, an den Gefühlen, der Wahrnehmung, der Selbstreflexion der Kinder. Gefühle haben alle, es ist etwas Gemeinsames, eine Sprache, die alle Kinder kennen und alle betrifft. Dies ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung auf gleicher Ebene.

Das Ziel in der Klasse ist Wohlbefinden aller Beteiligten zu erreichen, denn das Wohlbefinden ist ausschlaggebender Punkt, ob etwas verändert werden muss oder nicht.

5.2.4 Interview 4

Verschiedene Settings in der Unter- und Mittelstufe werden beschrieben. Die Settings waren meist schon aufgebaut, als die Heilpädagogin dazukam. Das heisst die Kinder mit Sonderschulstatus waren schon länger in der Klasse, oder dem Schulhaus.

Kategorie	Unterkategorie	Aussagen
Einstellung	Persönliche Definition von Behinderung <i>Für mich fängt das relativ bald an. Bei allem, wo man eine Einschränkung hat, wo man sagen kann, da fühle ich mich behindert beim Normalen, das ich sonst machen kann. (98)</i>	Weil ich es schon bei nicht schwerwiegenden Dingen so sehe, gibt es natürlich viele, die dann irgendwo eine Behinderung haben. Für mich ist es nicht unbedingt etwas wahnsinnig Negatives. Und das hat total mit der eigenen Einstellung zu tun. (98)
	Persönliches Verständnis von Integration <i>Ich denke, das Kind ist dann integriert, wenn es möglichst</i>	Ich finde es kommt auf die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen an, wie stark man das Kind bei ganz verschiedenen Themen mitnimmt. Ich denke, das Kind ist dann integriert, wenn es möglichst viel mitmachen kann

	<i>viel mitmachen kann von alledem, was im Schulalltag läuft. Und das Schönste ist natürlich, wenn es auch emotional zu der Klasse gehört. Wenn wirklich alle dazu stehen können. (97)</i>	von alledem was im Schulalltag läuft. Es ist dann integriert, wenn es bei Gruppenarbeiten wirklich auch mitmachen kann und dann nicht immer irgendwo losgelöst ist. Und das Schönste ist natürlich, aber es ist einfach nicht immer machbar, wenn es auch emotional zu der Klasse gehört. Wenn die Kinder das Gefühl haben, das Kind gehört zu uns. Und da habe ich oftmals auch erlebt, wie Schüler zu dem Kind stehen und es verteidigen gegenüber vielleicht Angriffen von Kindern aus anderen Klassen. Und dann merkt man, es ist wirklich ein Kind dieser Klasse. Es gehört dazu. (97) Und ich finde, integriert ist ein Kind, wenn wirklich alle, auch von den Erwachsenen, dazu stehen können und das auch als Vorbild leben. (97)
	Pädagogische Ausrichtung <i>Die Person für voll nehmen, so wie sie ist. (97)</i>	Dass man sie ernst nimmt und dass man irgendwo einerseits das Besondere sieht an ihnen, aber das nicht als Fokus nimmt, sondern dass man diese Dinge einfach als Tatsache nimmt und die Person für voll nimmt, so wie sie ist. Und was mir persönlich auch sehr wichtig ist, dass man, wie bei allen Menschen, schauen geht, was sie können oder was ich an dieser Person schätze. Dass man nicht die Defizite sieht, sondern die positiven Seiten. (97)

Fazit
Behinderung wird als Einschränkung gesehen. Als etwas, das einem an einer Tätigkeit oder Partizipation hindert. So kann jede Person irgendwo behindert sein. Der Fokus soll auf die Person selbst und nicht auf die Behinderung gelegt werden. Dies passt zum Bild, wie die Befragte ein Kind mit Sonderschulstatus sieht. Das Kind soll als ‚normal‘, als ein Kind mit Stärken und Schwächen betrachtet werden. Ein Kind ist für die Befragte integriert, wenn es möglichst überall im schulischen Kontext partizipieren kann. Ob dies gelingt, hängt von der Lehrperson und der Heilpädagogin ab. Integration im Sozialbereich kann gelingen, was dem Idealfall von Integration entsprechen würde.

Rahmen- bedingungen	Zeitpunkt <i>Wenn Fragen da sind oder wenn Ausgrenzung aus einem Grund heraus passiert, aus welchem das Kind nichts dafür kann. (95)</i>	Da kamen dann immer mehr die Fragen, warum sie auch andere Sachen machen dürfen, warum sie rausgehen, warum sie da und da nicht mitmachen und so. (93) Im Laufe des Schuljahres. (93) Also sicher, wenn Fragen da sind oder wenn Ausgrenzung aus einem Grund heraus passiert, aus welchem das Kind nichts dafür kann, einfach weil es von der Wahrnehmung des Kindes her nicht möglich ist, dass es anders reagieren kann. Ich denke, dann ist es wichtig, dass man wie diese Zielscheibe des Kritisierens wegnimmt und das transparent macht. (95)
	Haltung gegenüber Thematisierung <i>Da kam zwischen uns Heilpädagogen und Klassenlehrern immer wieder die Frage auf, thematisiert man es oder nicht? Was braucht es? (92)</i>	Die Kinder fügten sich gut in die Klasse ein und man merkte, dass ich hauptsächlich für diese Kinder da war. Dann kommt schon die Frage auf, ob man es wirklich thematisieren will oder ob es dann nicht eher eine Ausgrenzung gibt, da es ja jetzt irgendwie fließend geht. (92) Ich finde, wenn es gut läuft, warum dann eingreifen? (95) Das Setting war meist schon gegeben. Hier zum Beispiel kam ich unter dem Jahr hinzu und dann schaut man einfach mal, wie es läuft. (93) Ich habe das Gefühl, man muss möglichst offen sein und es auch offen nehmen und nicht irgendetwas vertuschen wollen. Aber sie auch nicht hinstellen. Dass es nicht irgendwie trennt. (2) Es soll ja nicht sein, dass es ein Tabu ist und man nicht darüber sprechen darf. (93) Grundsätzlich eher nicht so eine grosse Wichtigkeit. Es soll nicht ein ‚must‘ sein. Aber ich finde man muss es bei diesen individuellen Settings genau anschauen und schauen, was es braucht. (96)

Fazit
Eine Thematisierung ist für die Befragte nicht zwingend, es muss individuell geschaut werden, was es braucht. Es wird nicht thematisiert, solange es für die Kinder nicht ‚zu speziell‘ ist. Denn durch das Thematisieren wird der Fokus auf das Kind gerichtet und es wird dadurch zu etwas Speziellem gemacht. Es wird dann thematisiert, wenn Fragen von Seiten der Kinder da sind oder es nicht gut läuft. Thematisierung als Reaktion auf Fragen, Schwierigkeiten, Ausgrenzung.

Konkretes	Themen	Thema Normalität. Was ist normal und was nicht? Alle Kinder konnten sich dann mit dem Thema auseinandersetzen. (92) Thematik ‚Du bist etwas Besonderes‘. Um zu überlegen, was ich selbst speziell gut kann und auch was nicht so gut. (93)
-----------	--------	---

Vorgehen	Medien	Lehrmittel ‚Wer bin ich? Wie bist du? Was ist Normal?‘ (92) Die Bücher ‚Einer für Alle - Alle für Einen‘ (93) und ‚Ein Ball für Alle‘ (95) von Brigitte Weninger und Eva Tharlet
	<p>Methodisch-didaktisches Vorgehen</p> <p><i>Wir machten es so, dass wir das Thema aufgegriffen haben, ohne Namen zu nennen, aber wir erkannten dann, dass es auch gut ist, wenn gewisse Fragen der Kinder noch beantwortet werden in Bezug auf die beiden Kinder, die drin sind. Und dann schauten wir, in welchen Stunden die beiden Kinder nicht anwesend sind und machten dann da eine Fragerunde. (93)</i></p>	<p>Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Normalität, fanden wir dann heraus, dass irgendwie so viel in der Mitte für die einen normal ist und für die andern schon nicht mehr ganz, also dass es eine grosse Bandbreite gibt. Grundsätzlich haben wir dann diskutiert, was finden wir wirklich nicht mehr normal und das in alle Richtungen. Und da kamen wir dann schon auch darauf, dass es verschiedene Intelligenzen gibt. (92)</p> <p>Das fand ich eine gute Auseinandersetzung. Wir machten das, ohne dass wir den Knaben speziell erwähnten oder sagten, dass wir es wegen ihm machen oder er auf eine spezielle Art nicht normal ist. Sondern wir haben es einfach generell aufgenommen. Das ist so das, was ich eigentlich immer gemacht habe (92)</p> <p>Wir machten es so, dass wir das Thema ‚Du bist etwas Besonderes‘ aufgegriffen haben, ohne Namen zu nennen, aber wir erkannten dann, dass es auch gut ist, wenn gewisse Fragen der Kinder noch beantwortet werden, in Bezug auf die beiden Kinder, die drin sind. Wir schauten, in welchen Stunden die beiden Kinder nicht anwesend sind und machten dann da eine Fragerunde. (93)</p> <p>Nach den Frühlingsferien informierten wir dann, dass ein Kind nun in die Separation wechselt. Und da kamen dann Fragen warum. Zur ganzen Klasse habe ich da nicht viel gesagt, aber wenn Kinder einzeln zu mir kamen. Wir sagten, wenn sie noch Fragen haben, dann können sie zu mir kommen, um zu fragen. (93)</p> <p>Das zweite Buch gingen wir später an und da konnten wir dann das nochmals aufgreifen. (95)</p> <p>Ich finde es auch wichtig, dass man es sehr genau angeht, also auch mit den Lehrkräften bespricht, wie man es macht und wie man die Fragen der Kinder aufnimmt und was dazu sagt. (96)</p> <p>Was wir auch bemerkten war, dass im Hort, weil es viel offener ist und Kinder vom ganzen Schulhaus dabei sind, welche das Mädchen nicht kennen, viel mehr Fragen aufgetaucht sind. Wir wollten das nicht zum grossen Thema machen, aber ich schaute es mit der Hortleitung und den Personen, welche intensiv mit dem Mädchen arbeiteten, an. Wir kamen dann zum Schluss, dass wenn Kinder fragen kommen, man diese Fragen ernst nimmt und man auch sagen kann: „Ja sie hat eine Behinderung“, denn es stimmt ja wirklich auch. (93)</p>
	<p>Erklärung des Begriffes Behinderung</p> <p><i>Manchmal schauten wir das auch mit den Kindern an und sagten, ja wenn du den Daumen gebrochen hast und dann links schreiben musst und nicht rechts schreiben kannst, dann bist du behindert im Schreiben oder beim Zähneputzen oder bei allem zusammen. Ja das ist auch eine Behinderung. (97)</i></p>	<p>Mir kommt in den Sinn, dass es auch eine Abwertung oder ein Schimpfwort sein kann. Wenn mich ein Kind fragt, ich glaube ich würde nicht sagen: „Nein er ist nicht behindert“, sondern ich würde wie ein Beispiel sagen, was für mich Behinderung ist und dann vielleicht sagen: „Schau, dieses Kind kann nicht so gut rechnen wie ihr und deshalb kann man sagen, beim Rechnen ist es behindert, weil es dies nicht so gut kann und von dem her hast du eigentlich schon recht, dass dieses Kind eine Behinderung hat.“ Und ich würde auch probieren zu sagen, dass es viele Menschen gibt, die irgendwo eingeschränkt sind und dass dies nicht so etwas absolut abnormales ist. Ich würde es so aufzufangen versuchen. Es kam, glaube ich, ein-, zweimal vor, dass ein Kind, aber nicht despektierlich, kam und sagte: „Dieses Mädchen mit der Behinderung“ und dann liess ich es stehen, da es weder gemein noch irgendetwas war. Sondern es war in dem Sinne gemeint, wie ich es auch verstehe. (98)</p>
	Informationsfluss an die Eltern	<p>Ich denke, es kommt darauf an, was es für eine Behinderung ist. (94)</p> <p>Wenn nicht irgendetwas Spezielles ist, würde ich es am Elternabend nicht aufgreifen (94)</p> <p>Zum Beispiel beim Elternabend in der ersten Klasse, da sagten wir einfach, ich sei in der Klasse und helfe grundsätzlich allen. Aber es seien zwei Kinder, welche das speziell brauchen und für welche ich speziell zuständig sei. (94)</p> <p>Ich würde sagen, bei einem Kind, wo die Verhaltensweisen anders sind, ist es wichtig, dass man die Eltern im Voraus informiert und auch mit dem Lehrerkollegium schaut, was heisst das für den Pausenplatz. Einfach, weil ein solches Kind besondere Strukturen braucht und besonders auf gewisse Sachen reagiert. Damit die Eltern das wissen und auch die Kinder der Klasse. Die Verhaltensweisen und warum man bei diesem Kind anders reagiert und andere Regeln hat, als bei den anderen der Klasse. (94)</p> <p>Ich denke, wenn spezifisch über ein Kind gesprochen wird, ist es schon wichtig, dass man auch mit den Eltern des Kindes zusammenarbeitet, damit die das wissen. (95)</p>
	Informationsfluss ans Kollegium	<p>Ich und meine Arbeit wurden an der ersten Teamsitzung vorgestellt. Und wir sagten, sie sollen auf mich zukommen, wenn irgendetwas Spezielles ist. (95)</p>

		<p>Zum Teil kamen Fragen wie, warum ich das und das mache und wann ich drinbleibe oder wann ich rausgehe. So didaktische, organisatorische Dinge, welche die Lehrpersonen einfach interessierten. Es waren mehr solche Fragen, die kamen, und die habe ich dann persönlich beantwortet. (96)</p> <p>Gewisse Lehrer haben vielleicht auch gar keinen genauen Eindruck, wo die Grenzen der Kinder sind. Da war dann auch die Verantwortung bei mir, dass ich auf eine solche Lehrperson zugehe und ihr sage, schau mal, du hast das und das während der Pause verlangt und das war da nicht möglich, weil das Kind so und so tickt.</p> <p>Es kommt ja fast nicht mehr vor, dass man wirklich an einen Ort hinkommt, an dem noch nie ein sehr schwaches Kind in der Schule war. Aber dann würde ich schon beim Schulleiter anklopfen und sagen, ich hätte gerne eine halbe Stunde, um meine Funktion und die Art des Kindes zu beschreiben und um zu sagen, da und da bin ich froh, wenn ihr schauen würdet. Und so wie jetzt hier, als die Kinder zuerst in den Kindergarten gingen und dann ins Schulhaus hineingewachsen sind, brauchte es das wie nicht mehr. (96)</p>
	Herausforderndes	<p>Manchmal ist der Transfer gar nicht so einfach, weil wir so in einer anderen Welt oder einer anderen Vorstellung leben. Dann wirklich zu merken, dass eine Person diese Erfahrungen noch nicht gemacht hat und jetzt einfach auch ein Gespräch braucht. (99)</p> <p>Das Verständnis haben für die, welche nicht so in Berührung kommen. Dass die auch wirklich anders reagieren. (99)</p> <p>Was mir in den Sinn kommt, ist, obwohl ich jetzt schon so lange mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen arbeite, sind sie doch noch immer irgendwie Exoten. In dem Sinne, dass wenn ich auf dem Perron irgendwo jemanden sehe, der mir auffällt und ich sehe, diese Person hat eine Behinderung, ich merke, obwohl ich schon so viel mit dem zutun hatte, du schaust einfach trotzdem. Und da merke ich, ich habe einfach wirklich ein gewisses Verständnis dafür, wenn man schaut und wenn es ein Gespräch daraus gibt. Aber eigentlich ist es auch positiv, denn man versucht ja durch diese Integration, möglichst auch bis in die Berufswelt hinein, das nicht mehr so abnormal zu machen, sondern dass es diese Menschen eben auch in unserer Gesellschaft gibt. Von dem her finde ich diese Diskussionen dann auch gut und merke, ja es ist einfach so. Alles was speziell ist fängt unseren Blick. (98,99)</p>

Fazit

Das Vorgehen entspricht der Haltung der Befragten. Sie geht von der Normalität aus, davon dass jeder irgendwo eingeschränkt ist. Das Vorgehen ist allgemein. Es wird so wenig wie möglich, so viel wie nötig angesprochen. Thematisiert wird hauptsächlich dann, wenn Fragen da sind. Diese sollen aufgegriffen und ädaquat beantwortet werden, immer in Abstimmung auf die Situation. Dies gilt auch für die Information von Eltern und Kollegium.

Sie spricht den Transfer auf andere Personen an, welcher sich als schwierig zeigen kann, da man immer von den eigenen Erfahrungen, dem eigenen Wissen und Denken ausgeht. Herauszufinden was andere für die Auseinandersetzung brauchen, kann herausfordernd sein.

Folgen	Chancen	<p>Vielleicht ein wenig Veränderung schon. Nicht unbedingt den zwei Kindern, sondern allgemein so Themen wie Konkurrenz oder Auslachen gegenüber. Da finde ich, brachte es schon etwas.</p> <p>Wir haben dann auch probiert, gegenseitig Komplimente zu machen. (95)</p>
	Risiken	<p>Gibt es dann eher eine Ausgrenzung (92)</p> <p>Dass man dann mehr den Fokus auf das legt, was das Kind nicht kann, weil man ja da thematisiert. (95)</p>

Fazit

Die genannten Risiken wie Ausgrenzung können Ängste der Befragten sein und erklären ihr Vorgehen.

Tabelle 5: Interpretation Interview 4

Zusammenfassende Interpretation

Die Befragte geht davon aus, dass Behinderung eine Einschränkung ist und wir alle Einschränkungen haben. Der Begriff der ‚Normalität‘ ist also relativ. Behinderung wird zum Zeitpunkt und mit den Personen thematisiert, welche für sich eine Abweichung der ‚Normalität‘ feststellen und dadurch irritiert sind. Die Thematisierung hat den Zweck, solche Irritationen und Fragen zu klären. Der Fokus liegt nicht auf dem betroffenen Kind, damit es nicht zu etwas ‚Speziellem‘ wird. Integration besteht dann, wenn das Kind im Alltag nicht auffällt. Dies betrifft die schulische, die soziale und als anzustrebendes Ziel auch die gesellschaftliche Ebene.

5.3 Vergleiche zwischen den Interviews

In diesem Kapitel wird der Fokus auf grundlegend Wichtiges, sowie auf Gleiches und Verschiedenes unter den Interviews gerichtet. Dafür wird jede Hauptkategorie beleuchtet. Es werden keine umfassenden Vergleiche gemacht, sondern einzelne herausstechende Aspekte aufgegriffen.

Generell kann gesagt werden, dass es sehr grosse Unterschiede zwischen den Interviews gibt und dies in allen Kategorien. Gleichzeitig ist auch wieder Ähnliches zu finden.

5.3.1 Einstellung

Allen gemeinsam ist, dass sie für die persönliche Definition von Behinderung das Umfeld miteinbeziehen. So entsteht für sie Behinderung erst durch den Kontakt mit der Umwelt. Zudem steht Partizipation für den Aspekt der Integration im Vordergrund.

Alle vertreten eine Mischung aus humanistischem,- und system-konstruktivistischem Menschenbild. Da sie die Stärken der Kinder zu fördern versuchen und in ihrer Arbeit die verschiedenen Wirklichkeiten der Kinder miteinbeziehen.

Das Ziel von allen Befragten ist, dass die integriert geschulten Kinder integriert sind. Was aber ‚integriert sein‘ heisst, definieren sie verschieden, da sie den Hauptfokus auf Unterschiedliches legen. Folgende Vorstellungen von Integration sind erkennbar:

- Ein Kind ist integriert, wenn das Umfeld positiv reagiert.¹
- Der Fokus liegt auf Normalität. Ein Kind ist integriert, wenn es nicht auffällt und als ‚normal‘ Kind mit Stärken und Schwächen betrachtet wird.²
- Integriert sein bedeutet, dass sich Kind und Umfeld als gleichwertig sehen.³
- Integration ist abhängig vom Wohlbefinden. Fühlt sich ein Kind wohl, ist es integriert.⁴

Begrifflichkeiten

Der Umgang mit Begrifflichkeiten wirkt bei allen sehr reflektiert. Trotzdem ist bei der Durchführung der Interviews aufgefallen, dass dies eine Herausforderung darstellen kann. So wurde beispielsweise eine eher ablehnende Haltung gegenüber der Verwendung der Begrifflichkeit ‚das behinderte Kind‘ geäussert, im Verlaufe des Interviews wurde es aber doch in ähnlicher Weise verwendet. Dies zeigt, wie wichtig ein bewusster sprachlicher Umgang ist und wie zentral es ist, genau darauf zu achten, wie etwas gesagt wird. Denn die Worte werden so wahrgenommen und vom gegenüber interpretiert, wie sie im Moment verwendet werden, auch wenn die Haltung dahinter eine andere ist.

Selbstreflexion ist demnach ein zentraler Faktor, um kein falsches Bild gegen aussen, gegenüber Kindern, Eltern und Lehrpersonen zu vermitteln. Selbstreflexion im Sinne von: Meine ich wirklich das, was ich sage? Was kann das, was ich sage, beim anderen auslösen? Wie ist es beim anderen angekommen?

5.3.2 Rahmenbedingungen

Der Stellenwert, welcher der Thematisierung gegeben wird, ist sehr unterschiedlich. Er reicht von einem sehr hohen Stellenwert, was sich darin zeigt, dass das Thema auf jeden

¹ Bezieht sich auf Interview 2

² Bezieht sich auf Interview 4

³ Bezieht sich auf Interview 1

⁴ Bezieht sich auf Interview 3

Fall behandelt wird, bis hin zu einem geringen Stellenwert, und einer Thematisierung, nur dann, wenn es notwendig ist.

So drängt sich die Frage auf, womit dies zu tun hat. Aus dem vorliegenden Material lässt sich schliessen, dass bereits Unterschiedliches unter einer Thematisierung verstanden wird. Bedeutet dies, dass soziale Themen besprochen und angegangen werden? Dass über das Thema Behinderung allgemein gesprochen wird? Dass spezifisch die Situation der Klasse beziehungsweise eines Kindes besprochen wird? Und in welchem Rahmen? Grundlegend kann gesagt werden, dass es zwei Gruppen gibt. Die einen, welche das Thema eher allgemein, innerhalb von sozialen Themen auffangen und der Thematisierung wenig Stellenwert geben, das heisst das thematisieren, was die Kinder beschäftigt und mittels Fragen an die Oberfläche dringt.

Die zweite Gruppe gibt der Thematisierung einen hohen Stellenwert, wählt einen frühen Zeitpunkt beispielsweise am Anfang des Schuljahres und thematisiert spezifisch auf die Klasse und das Kind bezogen. Zentraler Indikator für diese Gruppe ist die Ausgangslage, dass das betroffene Kind, dessen Eltern, sowie die Lehrperson bereit für eine Thematisierung sind.

Dies zeigt, dass die Haltung der Heilpädagogin gegenüber der Thematisierung den Rahmen massgeblich prägt.

Beeinflussend sind vermutlich weitere Faktoren, wie die Zusammenarbeit mit der Lehrperson, ob es ein neues Setting oder ein Setting mit längerem Bestand ist und welche Art von Beeinträchtigung das Kind mit Sonderschulstatus hat.

5.3.3 Konkretes Vorgehen

Auf das Grundlegendste reduziert, können aus den Vorgehensweisen der Heilpädagoginnen folgende vier Rollenbilder herauskristallisiert werden:

- Die Heilpädagogin geht vor dem Kind. Sie ebnet und bereitet den Weg. Der Fokus liegt auf der Arbeit mit dem Umfeld. Das heisst sie informiert und bereitet das Umfeld spezifisch vor und bezieht es bei der Thematisierung stark mit ein.¹
- Die Heilpädagogin lässt das Kind vorgehen. Sie geht hinterher, klärt Fragen und behebt Schwierigkeiten, dort wo sich diese ergeben. Der Fokus liegt auf Irritationen und Schwierigkeiten.²
- Die Heilpädagogin steht neben dem Kind. Sie schaut gemeinsam mit dem Kind, wie der Weg aussehen soll, wie man vorangehen möchte. Der Fokus liegt dem Miteinander. Die Rolle der Heilpädagogin ist es, festzustellen, was das Kind braucht und dies gemeinsam mit dem Kind zu ermöglichen. Dasselbe gilt für eine Thematisierung. Es wird gemeinsam besprochen, was wie gemacht werden soll.³

¹ Rollenbild aus Interview 2

² Rollenbild aus Interview 4

³ Rollenbild aus Interview 1

- Die Heilpädagogin ist ‚im Kind‘. Sie versucht durch Anregung zur Selbstreflexion etwas zu verändern, mit dem Ziel das Kind in sich zu stärken und reifen zu lassen. Der Fokus liegt auf der Arbeit an Gefühlen und der Reflexion.¹

Das Vorgehen ist in allen vier Fällen geprägt von der Einstellung, beziehungsweise der Vorstellung von Integration. (Vergleiche dazu Kapitel 5.3.1) und entspricht dem Bild, welches die Heilpädagoginnen selbst von sich beschreiben.

Es zeigt sich, dass trotz ähnlichem Verständnis von Behinderung, die aktive Vorgehensweise, das aktiv gelebte und von aussen sichtbare Verständnis doch sehr verschieden sein kann.

In den folgenden Unterkapiteln werden wichtige Aspekte zu einzelnen Unterkategorien aufgegriffen.

Themen

In allen Interviews werden ausschliesslich soziale Themen genannt, an welchen mit der Klasse gearbeitet wurden. Behinderung war jeweils ein Aspekt eines übergeordneten Themas.

Folgende Themen werden genannt:

- Identität
- Gefühle
- Der menschliche Körper (Hirn, Hände)
- Umgang mit Menschen
- Wir helfen einander
- Empathie
- Jeder kann etwas anderes
- Du bist etwas Besonderes
- Normalität

Medien

Bei den Befragungen wurden vor allem Bilderbücher genannt. Spezifische Lehrmittel zur Thematik Behinderung sind im Bereich der geistigen Behinderung kaum vorhanden.

Dafür vermehrt zu allgemeinen sozialen Themen.

Folgende Medien werden genannt:

- Bilderbuch ‚Wenn die Ziege schwimmen lernt‘ von Nele Moost und Pieter Kunstreich
- Bilderbuch ‚Alle für Einen - Einer für Alle‘ von Brigitte Weninger und Eva Tharlet
- Bilderbuch ‚Ein Ball für Alle‘ von Brigitte Weninger und Eva Tharlet
- Buch ‚Irgendwie Anders‘ von Kathryn Cave und Chris Riddell
- Buch ‚Albin Jonathan unser Bruder mit Down-Syndrom‘
- Lehrmittel ‚Wer bin ich? Wer bist du? Was ist Normal?‘

Methoden

Die Heilpädagoginnen arbeiten in erster Linie mit dem Konzept ‚Einstellungsänderung durch soziale Kontakte‘, was dem Wesen der Integration entspricht. Weiter ziehen sie die

¹ Rollenbild aus Interview 3

Strategien Vermittlung von Informationen und vereinzelt Simulation und Rollenspiel hinzu, um ein vertiefteres Verständnis zu ermöglichen.

Es sind zwei Ansatzweisen auszumachen. Entweder wird das Thema Behinderung eher allgemein beispielsweise unter dem Thema ‚Jeder kann etwas Anderes‘ aufgegriffen oder die Thematisierung wird spezifisch auf die Situation des Kindes mit Sonderschulstatus zugeschnitten.

Allen Heilpädagoginnen ist gemein, dass sie auf Fragen der Kinder spezifisch eingehen und versuchen diese möglichst offen zu beantworten, um eine Auseinandersetzung und dadurch einen Prozess zu ermöglichen. Diese Art der Thematisierung und die Absprache mit dem Kind mit Sonderschulstatus, wenn spezifisch thematisiert wird, nennen alle als zentral.

Um offene Fragen zu ermöglichen, nutzen einige Heilpädagoginnen Stunden für Fragerunden, in welchen die integriert geschulten Kinder nicht anwesend sind.

Weiter greifen die Heilpädagoginnen auf viele bestehende pädagogische Grundlagen zurück. So zeigt sich, dass die Vielfalt eine Bereicherung für die Thematisierung ist und genutzt werden sollte.

Folgende pädagogische Grundlagen werden in den Interviews genannt:

- Kindzentriertheit
- Problemorientiertes Arbeiten
- Lösungsorientierter Ansatz
- Selbstreflexion
- Offene Kommunikation
- Simulation und Rollenspiel
- Klassenrat: persönliche Fragen klären, über Erfahrungen sprechen
- Bilderbuch erzählen und als Theater spielen
- Vortrag des Kindes z.B. mittels Power-Point-Präsentation

Informationsfluss an die Eltern

Die Information der Eltern erfolgt sehr allgemein mittels eines Briefes oder am Elternabend. Dabei wird wenig und nicht als Schwerpunkt über Integration gesprochen. Die Kinder, welche einen Sonderschulstatus haben, werden meist nicht benannt. Falls die Eltern des betroffenen Kindes selber Genaueres erzählen möchten, wird dies begrüßt und genutzt.

Falls das integriert geschulte Kind bei einer Thematisierung benannt werden soll, wird dies mit dessen Eltern abgesprochen.

Informationsfluss ans Kollegium

Eine allgemeine Information über das Thema Integration oder eine spezifische über das integriert geschulte Kind an das Kollegium fand kaum statt. In den meisten Fällen kamen aber Fragen des Teams, die teilweise sehr zeitaufwändig waren zum beantworten.

Die Integration beziehungsweise die integriert geschulten Kinder sind also auch im Kollegium Thema. Weshalb wird es dann nicht zum Thema gemacht?

Auch Lienhard-Tuggener (2011) sagt, dass die Information des ganzen Teams über Integration zentral sei. (159f)

Deshalb stellt sich die Frage, wer für eine umfassende Information oder eine Weiterbildung des Teams verantwortlich ist.

Fragen welche im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden können, mir jedoch als wichtig erscheinen.

5.3.4 Folgen

Als positive Folgen einer Thematisierung innerhalb der Schulklasse werden Offenheit, Rücksicht, Verständnis, Empathie und höhere Chancen für soziale Integration beschrieben. Alle Auswirkungen, welche auch im Hinblick auf eine Gemeinschaftsbildung genutzt werden können und diese positiv beeinflussen.

Die Auseinandersetzung mit sich selbst, in der Raum zur Selbstreflexion gegeben wird, wird ebenfalls als zentrale positive Folge aufgezeigt.

Grundsätzlich kann eine Thematisierung eine Einstellungsänderung herbeiführen. Was für ein Prozess aber genau ausgelöst wird, hängt von der Vorgehensweise, der Haltung der Lehrpersonen, der Bereitschaft, sowie dem Umgang der involvierten Personen ab. So wird Ausgrenzung als mögliche Folge einer spezifischen Thematisierung angegeben.

Ausgrenzung wird jedoch auch als negative Folge des Nichtthematisierens genannt, wie das folgende Zitat aus Interview 1 anmuten lässt. „Wenn man nicht mit den Kindern darüber spricht, dann wird eben über das Kind gesprochen.“¹ Ein klares Statement für eine Thematisierung, das aufzeigt, dass unsere Gesellschaft das Bedürfnis hat über ‚Besonderheiten‘ oder ‚Auffallendes‘ zu sprechen. Im Rahmen der Schule können wir als Lehrpersonen mitsteuern, in welchem Rahmen dies geschieht und die Folgen damit beeinflussen.

5.4 Beantwortung der Fragestellung

Die Forschungsfrage ‚Auf was greifen die befragten Heilpädagoginnen zurück, wenn sie das Thema *Behinderung in Integrationsklassen* angehen?‘ ist sehr offen formuliert. Durch die Art der Auswertung mit dem Kategoriensystem wurden bereits Überkategorien geschaffen, welche eine grobe Antwort ersichtlich machen und im vorherigen Kapitel bereits erläutert wurden.

Die untenstehende Abbildung zeigt übersichtlich auf, dass die Heilpädagoginnen auf die drei Schwerpunkte Reflexion, soziales Netz und Pädagogik zurückgreifen.

¹ Siehe Interview 1 Seite 36

Abbildung 1: Beantwortung der Fragestellung

5.4.1 Reflexion

Die Selbstreflexion ist ein wichtiger Teil der Vorbereitung auf das Thema Behinderung in Integrationsklassen. Die eigene Einstellung bzw. die eigene Wirklichkeit beeinflusst stark das eigene Handeln und prägt das Verständnis der eigenen Arbeit. So wird in Kapitel 5.3.1 *Einstellung* erläutert, dass die Heilpädagoginnen, trotz gleichem Ziel, unterschiedlich vorgehen. Sie werden hierbei bewusst oder unbewusst von ihren Vorstellungen geleitet.

- Die Heilpädagogin, welche das Ziel hat, dass das Umfeld positiv auf das integriert geschulte Kind reagiert, setzt sich dafür ein, dieses schon möglichst früh über die Integration aufzuklären und die Klasse zu sensibilisieren.
- Die Heilpädagogin, welche das Ziel verfolgt, dass das integriert geschulte Kind so wenig wie möglich auffällt und als normales Kind mit Stärken und Schwächen gesehen wird, thematisiert eine Behinderung nur, wenn es nötig ist.
- Die Heilpädagogin, welche das Ziel verfolgt, dass sich das integriert geschulte Kind und das Umfeld als gleichwertig sehen, ist stets mit dem Kind und dem Umfeld im Austausch und klärt ab, was die jeweiligen Bedürfnisse sind.
- Die Heilpädagogin, welche das Ziel verfolgt, das Wohlbefinden zu fördern, arbeitet mit den Beteiligten auf der Ebene der Gefühle und versucht diese durch Selbstreflexion zu sensibilisieren.

Die persönliche Einstellung und Erfahrung zum Thema Behinderung, zur Integration und zur Pädagogik beeinflusst das Vorgehen massgeblich. Deshalb ist es für eine Heilpädagogin und einen Heilpädagogen zentral, dass sie sich dessen bewusst sind und diese Überlegungen bei der Planung des Themas Behinderung miteinbeziehen.

Dies macht die Reflexion der eigenen Einstellung und Erfahrung zu einem unumstösslichen Pfeiler bei der Behandlung des Themas Behinderung in Integrationsklassen.

5.4.2 Soziales Netz

Die schulische Integration ist ein soziales Vorhaben und wo es um Menschen geht, spielt das Miteinander eine bedeutende Rolle. So betonen die Heilpädagoginnen in den Interviews wie wichtig die Kommunikation mit dem betroffenen Umfeld ist und verdeutlichen so die Bedeutsamkeit des Sozialen Netzes. Die Heilpädagoginnen stellen zusammenfassend den sozialen Austausch wie folgt dar:

Bevor das Thema Behinderung in den Unterricht gelangt, wird das Thema vorgängig mit dem integriert geschulten Kind abgesprochen und angeschaut, welche Aspekte wie beleuchtet werden. Soll das Kind mit seiner Behinderung spezifisch thematisiert werden, wird dies mit seinen Eltern abgesprochen. Es wird darauf geachtet, was die Bedürfnisse der Klasse, der Lehrperson, des integriert geschulten Kindes und seinen Eltern ist. Auf Grund dessen wird zusammen mit der Lehrperson ein geeigneter Rahmen gesucht und die Vorbereitung für das Thema koordiniert. Am Elternabend wird die Elternschaft aufgeklärt und miteinbezogen, allenfalls sogar von den Eltern des integriert geschulten Kindes.

So wird schon vor der Thematisierung ein grosses Soziales Netz gesponnen, welches ein so wichtiges und zentrales Thema der schulischen Integration zu tragen vermag. Damit ist das Soziale Netz ein weiterer tragender Pfeiler bei der Behandlung des Themas Behinderung in Integrationsklassen.

5.4.3 Pädagogik

Aus den Interviews geht hervor, dass die Heilpädagoginnen aus einem grossen Fundus von pädagogischen Methoden und Medien schöpfen. Im Kapitel 5.3.3 *Konkretes Vorgehen* wird diese Sammlung dargelegt. Um einer Person eine Einstellungsänderung zu ermöglichen (vgl. Kapitel 2.3.2 *Implikationen für die Schule*), verspricht die Kombination von verschiedenen Methoden am meisten Erfolg. Um einen nachhaltigen Lerneffekt zu erzielen oder um einen Prozess in Gang zu bringen, empfiehlt es sich deshalb von der Methodenvielfalt zu profitieren und den Lernenden so einen vielschichtigen Zugang zur Thematik zu ermöglichen. Die Pädagogik stellt also ein weiterer wichtiger Pfeiler bei der Behandlung des Themas Behinderung in Integrationsklassen dar.

5.5 Kernfragen zur Planung des Themas Behinderung

Die drei Eckpfeiler Reflexion, soziales Netz und Pädagogik stellen, wie im vorherigen Kapitel erläutert, die Grundlage dar, um das Thema Behinderung in Integrationsklassen angemessen und effektiv angehen zu können.

In der nachfolgenden Abbildung sind Kernfragen zu den einzelnen Bereichen formuliert, welche eine Vorbereitung auf das Thema Behinderung strukturieren und leiten können. Die Fragen sind in Bezug zur Thematisierung zu verstehen. Sie sollen zu einer gelingenden Auseinandersetzung auf Ebene der Heilpädagogin und auf Ebene der restlichen involvierten Personen beitragen.

Thema Behinderung in Integrationsklassen

Abbildung 2: Kernfragen zur Planung

5.6 Reflexion der Datenauswertung und des Arbeitsprozesses

Die Auswertung der Daten hat mich vor zahlreiche Fragen und Entscheidungen gestellt. Fragen wie, woran ich erkenne welche Aussagen objektiv gesehen zentral sind oder ob meine Paraphrasierung die wirkliche Bedeutung bewahrt oder wie ich die Aussagen verändere ohne den Inhalt zu verfälschen, damit dieser für den Leser ohne Kontext doch verständlich bleibt. Fragen, welche sich damit beschäftigen, wie ich einer gewissen Objektivität gerecht werden kann.

Durch die Ausarbeitung des deduktiven Kategoriensystem anhand der Literatur ist eine gewisse Objektivität gegeben. Eine andere Person käme zwar auf andere Resultate, die Schwerpunkte dürften jedoch in etwa dieselben sein.

Durch die Überprüfung der Originalaussagen mit den ausgewählten und überarbeiteten Aussagen im finalen Kategoriensystem wurde sicher gestellt, dass die Bedeutung nicht schwerwiegend verändert wurde und alle Kernaussagen erfasst worden sind. Ein gewisser Einfluss meiner subjektiven Sichtweise bleibt durch die Interpretation jedoch unweigerlich bestehen.

Die Ergebnisse sind aussagekräftig und gültig im Bezug auf die befragten Personen und können nicht verallgemeinert werden. Um die Ergebnisse allgemein zu belegen, müssten weitere Untersuchungen mit einer grösseren und umfassenderen Stichprobe gemacht werden.

Die Auseinandersetzung mit dieser Arbeit hat auch meinen eigenen Reflexionsprozess weiter vorangetrieben. Ich habe mich intensiv mit verschiedenen und meiner eigenen Definition von Behinderung auseinandergesetzt. Die Arbeit hat mich dazu angeregt mich bewusster mitzuteilen und Worte in anspruchsvollen Situationen mit Bedacht zu wählen. Der Austausch mit anderen Heilpädagoginnen, Heilpädagogen sowie Lehrpersonen zur Thematik Behinderung war anregend, entwicklungsfördernd und soll weiterverfolgt werden. So ist das Thema weder für mich, noch im schulischen Umfeld abgeschlossen, sondern wird sich laufend weiterentwickeln und neue Herausforderungen mit sich bringen.

6. Schlusswort

Ich möchte in diesem letzten Teil den Blick einerseits zurück auf die geleistete Arbeit, sowie auf weiterführende Möglichkeiten richten.

Von den ersten Gedanken, der ersten Diskussion, aus derer die Idee für diese Arbeit entstanden ist, bis hierhin zu den letzten Worten war es ein Prozess. Ein Prozess geprägt von der Suche nach Antworten, von Fragen und Zweifeln, welcher stetig voranschritt und sowohl die Arbeit, wie auch mich selbst voranbrachte.

Im Prozess dieser Arbeit kristallisierte sich heraus, welche zentrale Rolle die drei Bereiche Reflexion, soziales Netz und Pädagogik spielen, um der Tragweite der Thematik gerecht zu werden und den Involvierten eine stimmige und angemessene Auseinandersetzung zu ermöglichen.

Die Reflexion der eigenen Einstellung, von Aussagen und Erfahrungen ist zentral, um einen bewussten Umgang mit dem Thema zu finden und das anspruchsvolle Thema Behinderung in Integrationsklassen gelingend aufgreifen zu können.

Der Einbezug und die Abstimmung mit dem sozialen Netz, zu welchem alle betroffenen Parteien gehören, sind eine Grundlage, um die unterschiedlichen Bedürfnisse wahrnehmen zu können.

Als dritter Bereich kommt die Pädagogik hinzu, mit welcher nach der Reflexion und den Bedürfnisabklärungen des sozialen Netzes der geeignete Rahmen für das Thema gefunden werden soll. Das Wo, das Wie und das Womit spielen hier eine zentrale Rolle. Es soll abgeklärt werden, auf welche bestehende Unterrichtsgefäße, bewährte Methoden, sinnige Themen und unterstützende Medien zurückgegriffen werden kann.

Für mich persönlich liegt eine motivierende Konsequenz dieser Arbeit darin, das Thema Behinderung im Schulalltag sowohl im Klassenrahmen, wie auch mit Eltern und im Kollegium aktiv anzugehen. Dies bedeutet für mich Raum zu geben für Erfahrungen Fragen, Diskussionen und Reflexionen.

Noch lange sind nicht alle Fragen geklärt und in jedem neuen Setting werden sich neue Fragen und Herausforderungen in Bezug auf dieses Thema zeigen.

Durch eine Forschung mit einer grösseren Stichprobe könnte eruiert werden, was das Bedürfnis von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, aber auch von Seiten der Lehrpersonen oder Eltern und Kindern in Bezug auf dieses Thema ist.

Aus einer solchen Forschung könnte ein Lehrmittel erarbeitet werden, welches für Integrationsklassen geeignet ist und zusätzliche Ansätze zur Reflexion beinhaltet.

In diesem Sinne erhoffe ich mir in Zukunft in der Literatur zunehmend auf Informationen und Anregungen zum Thema Behinderung in Integrationsklassen zu stossen, um sie in der Praxis kompetent und bedeutungsvoll umsetzen zu können.

7. Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

Berner, H. (2006): *ÜberBlicke EinBlicke. Pädagogische Strömungen durch vier Jahrzehnte* (3.Auflage). Bern: Haupt.

Biewer, G. (2009): *Grundlagen der Heilpädagogik und inklusiven Pädagogik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2012): *Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der Angebote der Sonderschulung im Kanton Zürich*. Zürich: VSA

Bürgi, A.; Franz, S.; Künzler, A.; Wermelinger, R. (2004): *Wer bin ich? Wie bist du? Was ist normal? Begegnungen mit Menschen mit geistiger Behinderung*. Bern: hep

BZgA Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2012): *Chronische Erkrankungen als Problem und Thema in Schule und Unterricht. Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer der Klassen 1 bis 10*. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

http://www.schulsport-nrw.de/fileadmin/user_upload/schulsportpraxis_und_fortbildung/pdf/handreichtung_chronische_erkrankungen.pdf (14.01.2015)

Faherty, C. (2012): *Freunde verstehen*. Internet:
<http://www.autismusverlag.ch/images/PDF/Freunde%20verstehen.pdf> (14.01.2015)

Fries, A. (2005): *Einstellungen und Verhalten gegenüber körperbehinderten Menschen. - aus der Sicht und im Erleben der Betroffenen*. (1.Auflage). Oberhausen: Athena.

Helfferrich, C. (2005): *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (2.Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Humbach, M.; Kluwe, C.; Kress, K. ; Schlechter, D.; Schneider, J.; Wensing, R. (2013): *Inklusion in der Schule. Das Praxisbuch. Profi-Tipps und Materialien aus der Lehrerfortbildung*. Donauwörth: Auer.

Lienhard-Tuggener, P.; Joller-Graf, K.; Mettauer-Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.

Lucas, B. (2010): *Häufig gebrauchte Hilfsmittel für Schüler mit Asperger-Syndrom (AS)*.

Internet:

<http://www.autismuslinkforum.ch/index.php?page=Thread&threadID=57&highlight=h%E4ufig+gebrauchte+Hilfsmittel> (14.01.2015)

Mayring, P. (2010): *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11. akt. und überarbeitete Aufl.) Weinheim und Basel: Beltz.

Moosecker, J. (2009): Schüler mit Asperger Autismus – Pädagogisch-didaktische Strategien und das Sprechen über Autismus in der Klasse. In *Zeitschrift für Heilpädagogik* 11 (60), 434-441.

Ortland, B. (Hrsg.)(2006a): *Die eigene Behinderung im Fokus. Theoretische Fundierungen und Wege der inhaltlichen Auseinandersetzung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Ortland, B. (2006b): „Mach mich nicht behindert“. In: *Zeitschrift für Heilpädagogik* 57

Sarimski, K. (2012): *Behinderte Kinder in inklusiven Kindertagesstätten*. Stuttgart: Kohlhammer.

Schöler, J. (Hrsg.)(2001): *Ein Kindergarten für alle – Kinder mit und ohne Behinderung spielen und lernen gemeinsam*. Berlin: Hermann Luchterhard Verlag GmbH Neuwied.

Seipel, C. & Rieker, P. (2003): *Integrative Sozialforschung. Konzepte und Methoden der qualitativen und quantitativen empirischen Forschung*. Weinheim und München: Juventa.

Stöppler, R. (2004): *Warum geht meine Schwester auf Rädern?*. In: *Zeitschrift für Heilpädagogik*. 12, 525-534.

Stöppler, R. (2014): *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung*. München: Reinhardt.

Tillmann, B. (2000): *Die eigene körperliche Behinderung als Unterrichtsthema. Zugangsmöglichkeiten über ein ausgewähltes Buch der Kinder- und Jugendliteratur*. In: *Zeitschrift für Heilpädagogik* Heft 7 (50) 276-280.

Vermeulen, P. (2002): *„Ich bin was Besonderes“*. *Arbeitsmaterial für Kinder und Jugendliche mit Autismus/Asperger Syndrom*. Dortmund: modernes lernen.

Volksschulgesetz (VSG)(2005)

Walthes, R. (2003): *Einführung in die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik*. München: Ernst ReinhardtVerlag.

Willey, L. H. (2003): *Ich bin Autistin – aber ich zeige es nicht. Leben mit dem Asperger-Syndrom*. Freiburg im Breisgau: Herder.

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategoriensystem zur Auswertung	32
Tabelle 2: Interpretation Interview 1	36
Tabelle 3: Interpretation Interview 2	40
Tabelle 4: Interpretation Interview 3	43
Tabelle 5: Interpretation Interview 4	46

7.3 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Wandtafel

(aus: <http://www.oliverlehmann.at/2013/06/130615-mogen-sie-junge-menschen/> (21.11.15))

Abbildung 1: Beantwortung der Fragestellung	53
Abbildung 2: Kernfragen zur Planung	55

8. Anhang

Anhang 1: Interviewleitfaden	62
Anhang 2: Transkription Interview 1	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Anhang 3: Transkription Interview 2	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Anhang 4: Transkription Interview 3	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Anhang 5: Transkription Interview 4	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Anhang 1: Interviewleitfaden

<p>Einleitung: Ich wäre froh, wenn du zu Beginn kurz deine Arbeit schildern könntest, wo und wie du arbeitest. Das anschließende Interview ist in verschiedene Teile gegliedert. Zuerst geht es allgemein um das Thema Behinderung, dann um mögliche Ausgangslagen, welche in Integrationsklassen anzutreffen sind. Dann interessiert mich das konkrete Vorgehen, wie du das Thema Behinderung in Klassen thematisiert hast oder thematisieren würdest. Und am Schluss möchte ich einen kurzen Rückblick auf das Erzählte machen.</p>		
	Leitfrage (Erzählaufforderung) und Unterfragen	Zusatzaspekte
H A L T U N G	Was sind für dich Behinderungen?	
	Wie trestest du Menschen mit einer Behinderung entgegen? Was geht dir durch den Kopf?	
	Was ist für dich im Umgang mit Menschen/Kindern mit einer geistigen Behinderung zentral?	- warum? - Was ist im Unterricht zentral?
	Wie bezeichnest du integriert geschulte Kinder?	- Offiziell? Inoffiziell? - Warum?
	Welche Faktoren müssen erfüllt sein, damit du sagen würdest ein Kind ist integriert?	- an welchem Verhalten ist dies ersichtlich? An der Reaktion von wem? (IS-Kind, Klasse, LP)
	Stell dir vor ein Kind deiner Klasse kommt und fragt: „Ist Tim behindert?“ Welche Rückschlüsse ziehst du aus dieser Frage?	- Wie reagierest du darauf? (Je nach Rückschluss)
A U S G A N G S L A G E	Welchen Stellenwert gibst du der Behandlung des Themas Behinderung in einer integriert geführten Klasse?	
	Welche Faktoren müssen gegeben sein, damit du das Thema Behinderung offen behandelst?	- Ebene des IS-Kindes, der Klasse, der Eltern, LP, Schulteam - in welchem Fall würdest du das Thema nicht thematisieren? - Wie gehst du damit um, wenn das IS-Kind oder dessen Eltern die Thematisierung ablehnen?
	Zu welchem Zeitpunkt würdest du das Thema Behinderung thematisieren?	- Zu Beginn? Bei Schwierigkeiten? Wenn Fragen auftauchen? - Woran erkennst du dass es der richtige Zeitpunkt ist?
	Was sind die Absichten hinter der Thematisierung? Welche Chancen und Risiken siehst du?	- wie erreichst du das Ziel?
VO R	Wie würdest du konkret vorgehen? (IS- Kind, Klasse, Eltern, LP)	- wen wann informieren/mitteinbeziehen? (Team, Eltern, Klasse, Kind→ Reihenfolge?) - Wer sollte das Thema mit der Klasse besprechen?

GE		- Was ist für das integriert geschulte Kind, für dessen Eltern zentral?
HE	Wie unterstützt du LP/SHP bei dieser Fragestellung?/	- Weiterbildung im Schulteam?
N	Wo und wie suchst du Unterstützung?	- Wie gehst du mit Fragen/Problemen/Unsicherheiten der LP um?
RE	Wie erkennst du, ob die Thematisierung ein Erfolg, bzw. Misserfolg war?	- Was könnten Ursachen/Gründe dafür sein? - Was veränderte sich durch das Thematisieren in der Klasse?
F	Was könnten die Folgen einer nicht Thematisierung sein?	
LE	Rückblick auf das Interview	
XI	Möchtest du noch etwas zu diesem Thema sagen?	
O		
N		
Zusatzfragen/Faktenfragen:		
Wie viele Jahre Erfahrung in der Integration?		
Auf welcher Stufe wird gearbeitet?		
Wie viele Stunden in der Klasse?		
Wie ist die Zusammenarbeit mit der LP?		

